

**Polarisationsanalyse
refraktionsseismischer Daten
vom Vulkan Merapi, Indonesien**

Diplomarbeit
von
Nils Maercklin

vorgelegt am
Institut für Geowissenschaften
Abteilung Geophysik
der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
im September 1999

Titelbild:

Blick von Bebeng nach Norden auf den Vulkan Merapi. Hier befindet sich das untere Ende des in dieser Arbeit hauptsächlich untersuchten Profils Kali Adem.

Zusammenfassung

Im Rahmen des indonesisch-deutschen Forschungsprojektes MERAPI ist am Hochrisikovulkan Merapi, Java/Indonesien, mittels eines Aktiven Seismischen Experiments (ASE) dessen Untergrundstruktur untersucht worden. Dieses Experiment nutzt künstliche, genau wiederholbare seismische Quellen und radial zum Gipfel verlaufende Profile, die aus Dreikomponenten-Seismometern aufgebaut sind.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Vektoreigenschaften des aufgezeichneten Wellenfeldes zu analysieren, ausgewählte Polarisationsparameter in einem Mehrkomponentenfilter zur Hervorhebung späterer Einsätze zu nutzen und diese zu interpretieren. Weitgehend konzentriert sich die Arbeit auf die Daten eines Profils im Süden des Merapi. Das Prozessing der Vertikalkomponente dieses Profils beinhaltet die Stapelung der Einzelschüsse, die Frequenzanalyse im Vergleich mit natürlichen Signalen und die Berechnung des Frequenz-Wellenzahl-Spektrums (FK-Spektrums). Mit einem FK-Filter können sich vorwärts und rückwärts ausbreitende Wellenfelder teilweise getrennt werden. Die Polarisationsanalyse liefert für den Ersteinsatz einen hohen Grad linearer Polarisation, während vor allem die stark ausgeprägten Coda-Wellen ein eher diffuses Bild zeigen. Die Polarisationsrichtung ist ein Parameter, der spätere, reflektierte Einsätze gegenüber dem übrigen Wellenfeld unterscheidet. Der aus einem Maß für den Grad linearer Polarisation und der Polarisationsrichtung aufgebaute Filter hebt auf den quellnahen Profilen bis 4 km Entfernung neben dem Ersteinsatz die vorhandenen späteren Einsätze deutlich hervor. Die Anwendung des Polarisationsfilters auf Daten der Durchschallung eines größeren Teils des Vulkans (bis etwa 7.5 km) verstärkt den Ersteinsatz und ermöglicht damit die verbesserte Auswertung der Laufzeiten. Sogar auf diesem Profil zeigen sich noch reflektierte Einsätze. Die Reflexionen lassen sich mit einem einfachen strahlentheoretischen 2D-Modell erklären, und es zeigt sich, daß sie durch offene Kluftzonen hervorgerufen werden.

Abstract

Within the Indonesian-German research project MERAPI the subsurface structure of the high risk volcano Mt. Merapi, Java/Indonesia, is investigated with an Active Seismic Experiment (ASE). This experiment uses artificial sources with a high repetition accuracy and seismometer lines arranged radially with respect to the summit. Only three component seismometers are included in the spread.

The objective of this thesis is to analyze the vector properties of the recorded wave field, to make use of selected polarization parameters in a multicomponent digital filter and to interpret the resulting travel time curves. The thesis mainly focusses on the data of one seismic profile in the south of Mt. Merapi. The processing of the vertical component of that profile includes the stacking of single shots, the frequency analysis with a comparison of artificial and volcanic signals, and the calculation of the frequency-wavenumber spectrum (f-k spectrum). A f-k filter can partly separate waves propagating forward and backwards. The polarization analysis yields a high degree of linear polarization for the first arrival, while the strong coda waves show diffuse results. The direction of polarization is found out to be a parameter distinguishing later, reflected onsets from the remaining wave field. The polarization filter combines a measure of rectilinearity and the direction of polarization, and it emphasizes later onsets of reflected waves at profiles with an offset up to 4 km. The application of the filter to data of one far offset profile (up to about 7.5 km) amplifies the first onset and enables an improved evaluation of the travel times. Also at this profile reflected waves become visible. The reflections can be explained with a simple two dimensional model based on the ray theory, and it is shown that they are caused by open fissure zones.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Lage und Geologie des Merapi	5
3	Aktives Seismisches Experiment	11
3.1	Motivation	11
3.2	Seismische Quellen	12
3.3	Datenaufnahme	14
4	Prozessing einer Komponente	16
4.1	Rohdaten	16
4.2	Stapelung	18
4.2.1	Grundlagen	18
4.2.2	Anwendung	20
4.3	Frequenzanalyse	20
4.3.1	Natürliche Seismizität	22
4.3.2	Signal des ASE	23
4.4	Enveloppen	25
4.5	Frequenz-Wellenzahl-Filterung	28
5	Grundlagen der Dreikomponenten–Analyse	33
5.1	Rotation der Horizontalkomponenten	33
5.2	Polarisationsanalyse	34

5.2.1	Polarisationsellipsoid und Kovarianzmatrix	34
5.2.2	Schwingungsrichtung	36
5.2.3	Formparameter und Polarisationsgüte	36
5.2.4	Amplitudenparameter	38
5.3	Polarisationsfilter	39
6	Prozessing dreier Komponenten	41
6.1	Voraussetzungen	41
6.2	Amplitudenverhältnisse	42
6.3	Korrelationslänge	42
6.4	Polarisationsgüte	45
6.5	Schwingungsrichtung	48
6.6	Hodogramme	49
6.7	Polarisationsfilter	49
7	Anwendung auf verschiedene Profile	53
7.1	Nahprofile	53
7.2	Fernprofile	57
7.3	Vulkanische Quellen	61
8	Auswertung der Laufzeiten	63
8.1	Eindimensionale Modelle	63
8.2	Zweidimensionale Modelle	64
8.3	Diskussion der Modellierung	66
9	Diskussion und Ausblick	68
9.1	Prozessing	68
9.2	Untergrundstruktur	69
9.3	Ausblick	70
	Literaturverzeichnis	73

A Technisches	78
A.1 Daten zum ASE	78
A.2 Instrumente und Programme	78
A.3 Programme für Dreikomponenten-Daten	81
B Geodäsie	85
C CD-ROM	87
C.1 Daten	87
C.2 Programme und Scripte	89
C.3 Abbildungen	89

Kapitel 1

Einleitung

Der Vulkan Merapi¹ auf der indonesischen Insel Java gehört zu den aktivsten Vulkanen der Erde. Sein Magmatismus ist vorwiegend andesitisch und damit explosiv. Wegen seiner explosiven Ausbrüche und der räumlichen Nähe zur Großstadt Yogyakarta ist der Merapi als Hochrisikovulkan eingestuft. Nicht nur die häufig auftretenden pyroklastischen Ströme lassen ihn als einen der gefährlichsten Vulkane der Welt gelten, sondern auch die Gefährdung durch Schlammströme, den Lahars, in der Regenzeit. Dies hat die *International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior* (IAVCEI) dazu veranlaßt, den Merapi in die Liste der sogenannten Dekadenvulkane aufzunehmen. Diese 15 Hochrisikovulkane sind von der IAVCEI am Beginn der Internationalen Dekade zur Reduktion von Naturkatastrophen (IDNDR) für internationale, interdisziplinäre Forschungs- und Überwachungsprojekte vorgeschlagen worden. An diesen Vulkanen werden diverse Forschungsaktivitäten konzentriert, um exemplarisch Aufbau, Ausbruchsmechanismus und weitere für Menschen und Sachwerte potentiell gefährliche Vorgänge zu untersuchen und das Risiko zu mindern (siehe u.a. Newhall, 1996). Eine Karte mit den 15 Dekadenvulkanen zeigt Abbildung 1.1.

Die IDNDR ist ein Programm der Vereinten Nationen (UNESCO) und umfaßt den Zeitraum von 1990 bis 2000. Es soll dazu beitragen, katastrophale Auswirkungen von Naturereignissen verschiedenster Art auf die Bevölkerung zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Ergebnisse der wissenschaftlichen Erfassung der Vorgänge sollen in Landnutzungspläne einfließen und durch Öffentlichkeitsarbeit in gefährdeten Regionen der dortigen Bevölkerung zugänglich gemacht werden (Alexander, 1993). Neben den Vulkanausbrüchen gehören dazu beispielsweise auch Erdbeben, tropische Wirbelstürme und Hochwasser.

Vor diesem Hintergrund ist im Jahre 1994 das indonesisch-deutsche Projekt MERA-PI (*Mechanism Evaluation, Risk Assessment, Prediction Improvement*) am gleich-

¹Der Name *Merapi* setzt sich aus dem Sanskrit-Wort *meru* für Berg und dem javanischen *api* für Feuer zusammen.

Abbildung 1.1: Karte der von der IAVCEI vorgeschlagenen Dekadenvulkane.

namigen Vulkan ins Leben gerufen worden (Zschau *et al.*, 1998). Ziel dieses Projektes ist es, die im Vulkan vor, während und nach einem Ausbruch ablaufenden Prozesse besser zu verstehen und einen Beitrag zur Gefährdungsabschätzung zu leisten. Weiterhin sollen die Möglichkeiten zur Vorhersage von Eruptionen verbessert werden. Um dies zu erreichen, kommen die unterschiedlichsten geowissenschaftlichen Verfahren zum Einsatz. Diese lassen sich in die drei Arbeitsschwerpunkte Ausbruchmechanismus, Monitoring und Strukturuntersuchungen gliedern, aus denen im folgenden jeweils einige Beispiele genannt werden.

Vor allem geologische Untersuchungen beschäftigen sich mit der Magmenevolution und dem Ausbruchmechanismus. Neben Stratigraphie und Chronologie werden auch Laborversuche zur Fragmentation des Merapi-Andesits durchgeführt. Ein zweiter Schwerpunkt ist die längerfristige Überwachung des Vulkans, das Monitoring. Hierzu sind Seismographen-Arrays zur Registrierung der natürlichen Seismizität installiert worden – ergänzend zu vom indonesischen *Direktorat Vulkanologi* (VSI) bereits betriebenen Stationen. Desweiteren werden die Deformation des Vulkankegels mittels Tiltmetern und einem Netz von GPS-Empfängern beobachtet, sowie Gasaustritte kontinuierlich geochemisch analysiert. Den dritten Schwerpunkt bilden die Strukturuntersuchungen, bei denen vorwiegend aktive geophysikalische und auch geodätische Verfahren zum Einsatz kommen. Geoelektrische und magnetotellurische Messungen sowie die die transiente Elektromagnetik (LOTEM) liefern die Leitfähigkeit im tieferen Untergrund, wiederholte gravimetrische Kartierungen versuchen, Massenbewegungen im Innern des Vulkans zu erfassen und mittels eines

digitalen Geländemodells wird die Oberfläche des Berges nachgebildet. Einen umfassenden Überblick über fast alle Forschungsprojekte gibt ein 1998 erschienener Sonderband der DGG mit dem Titel *Decade Volcanoes under Investigation* (Zschau und Westerhaus, 1998).

Zu den Strukturuntersuchungen gehört auch ein Aktives Seismisches Experiment (ASE), das die kontinuierlichen seismologischen Messungen am Merapi ergänzt. Die aufgezeichneten vulkanischen Beben lassen sich nur dann Vorgängen im Vulkaninnern genau zuordnen, wenn ihr Ursprungsort bekannt ist. Die zur Lokalisierung benötigte seismische Geschwindigkeitsstruktur des Merapi läßt sich jedoch aus natürlichen Ereignissen nur mit niedriger Auflösung ableiten. Hier setzt das ASE an, das mit wohldefinierten künstlichen Quellen und dichterem Seismometernetz eine viel höhere Auflösung der seismischen Geschwindigkeitsstruktur ermöglicht. Da bei aktiven Messungen das Quellsignal genau bekannt ist, können zusätzlich Eigenschaften des Untergrundes bestimmt werden, die das seismische Signal und seinen Ausbreitungsweg verformen. Erkenntnisse daraus tragen wesentlich zum Verständnis der natürlichen Seismizität bei, da sich dadurch der Einfluß des Ausbreitungsmediums von dem des Quellmechanismus unterscheiden läßt.

Der komplizierte Aufbau eines Stratovulkans wie des Merapi führt bei aktiven seismischen Messungen zur Ausbildung eines komplexen Wellenfeldes, welches geführte Wellen, multiple Reflexionen an Schichtgrenzen sowie dazu diskordante Störzonen und amplitudenstarke Codawellen beinhaltet. Kohärente Einsätze scheinen nach dem Ersteinsatz kaum vorhanden zu sein, und es wird eine starke Dämpfung der seismischen Energie beobachtet. Unter der Annahme von zufallsverteilten Streukörpern lassen sich nach Wegler *et al.* (1999a) Codawellen sowie intrinsische und Streudämpfung durch ein Diffusionsmodell mit starker Mie- oder Rayleighstreuung erklären. Ergänzend zu diesen stochastischen Modellrechnungen werden spätere Einsätze in den Seismogrammen herausgearbeitet und interpretiert. Diesen Ansatz verfolgt die vorliegende Arbeit. Nach der Bestimmung quantitativer Größen, die diese Einsätze und die beteiligten Wellentypen charakterisieren, lassen sich mit geeigneten Filterverfahren einzelne Einsätze klarer trennen und vorher unerkannte herausarbeiten. Zum Einsatz kommt einerseits das Frequenz-Wellenzahl-Spektrum als zweidimensionales Analyse- und Filterverfahren für jeweils eine Komponente der Registrierung. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei der gemeinsamen Auswertung der drei Komponenten mittels einer Polarisationsanalyse. Die daraus ermittelten integralen Polarisationsparameter werden in ihrer Aussagekraft bewertet und als Grundlage zum Aufbau eines Mehrkomponentenfilters für die Daten des ASE herangezogen. Dies liefert schließlich zahlreiche Laufzeitkurven, die modelliert und geologisch interpretiert werden.

- Das folgende **Kapitel 2** geht zunächst näher auf das geologische Umfeld am Merapi und seine Entwicklung in der jüngeren geologischen Vergangenheit ein.

- Im **Kapitel 3** wird das Meßkonzept des Aktiven Seismischen Experiments vorgestellt und die prinzipielle Funktionsweise von Quellen und Empfängern erläutert.
- Das Prozessing jeweils einer Komponente zeigt **Kapitel 4** exemplarisch an der Vertikalkomponente eines Profils. Betrachtet werden Verfahren zur Stapelung der Einzelschüsse, die Frequenzanalyse einschließlich der natürlichen Seismizität, Enveloppen und die Ergebnisse von Frequenz-Wellenzahl-Analyse und -Filterung.
- **Kapitel 5** legt die theoretischen Grundlagen für die Dreikomponenten-Analyse seismischer Daten. Diese beinhalten vor allem die Definitionen und Bedeutungen verschiedenster Polarisationsparameter sowie deren Nutzung in einem Polarisationsfilter. Damit ist dieses Kapitel auch eine Referenz für die entwickelten Programme für das Dreikomponenten-Prozessing seismischer Daten.
- **Kapitel 6** beinhaltet alle Aspekte der Polarisationsanalysen sowie der Konstruktion und Anwendung daraus abgeleiteter Filter. Dieses Prozessing wird an den Daten desselben Profils wie in Kapitel 4 entwickelt und durchgeführt.
- Anschließend werden in **Kapitel 7** die gewählten Verfahren auf andere seismische Profile angewandt und die Ergebnisse miteinander verglichen. Untersucht wird dabei auch eines der vulkanischen Ereignisse, die während der aktiven seismischen Messungen mit aufgezeichnet worden sind.
- Eine einfache, strahlentheoretische Modellierung der Laufzeitkurven in **Kapitel 8** und qualitative Amplitudenbetrachtungen unterstützen die geologische Interpretation der seismischen Daten.
- Schließlich bewertet **Kapitel 9** die angewandten Verfahren und faßt die daraus gewonnen methodischen und geologische Erkenntnisse zusammen. Ein Ausblick auf weitere Untersuchungen rundet das Kapitel ab.

Der **Anhang** beschreibt einige technische Einzelheiten der Messungen und der Datenbearbeitung, nennt die verwendeten Geräte und Computerprogramme und dokumentiert die für diese Arbeit geschriebenen Programme. Ein weiteres Kapitel geht auf das geodätische Meßverfahren beim Aktiven Seismischen Experiment (ASE) ein. Zahlreiche zusätzliche Abbildungen, auch von den im Hauptteil nicht gezeigten Horizontalkomponenten, sind auf der dieser Arbeit beigelegten CD-ROM gesammelt. Diese beinhaltet unter anderem auch sämtliche gestapelten Daten des ASE und die selbst entwickelten Programme. Eine Inhaltsangabe der CD-ROM folgt am Ende des Anhangs.

Kapitel 2

Lage und Geologie des Merapi

Die konvergente Plattengrenze zwischen der Eurasischen und der Indo-Australischen Platte wird im Nordosten des Indischen Ozeans markiert durch einen Inselbogen, der sich von der Insel Sumatra über Java, Bali und Timor weiter nach Osten erstreckt (siehe Abbildung 2.1). An dieser seit dem Mesozoikum existierenden Subduktionszone taucht die Indo-Australische Platte von Süden nach Norden unter die Eurasische ab. Der dadurch entstandene Tiefseeegraben erreicht vor der Insel Java eine Tiefe von 7000 m. Die Indo-Australische Platte ist hier ca. 10 km mächtig, die Eurasische 20 km (Purbawinata *et al.*, 1996).

Der Vulkan Merapi ist im Zentrum der Insel Java, etwa 25 km nördlich der Großstadt Yogyakarta gelegen und ist der aktivste der zahlreichen Vulkane des genannten Inselbogens. Der Gipfel dieses Stratovulkans erreicht eine Höhe von 2911 m ü. NN. Er liegt im Schnittpunkt zweier Verwerfungszonen, der Nord-Süd streichenden Semarang-Verwerfung und der von Osten nach Westen verlaufenden Solo-Verwerfung. Auch schneiden sich hier zwei vulkanische Linien (Boudon *et al.*, 1993; Purbawinata *et al.*, 1996). Etwa von Norden nach Süden reihen sich die Vulkane Ungaran, Telomoyo/Soropati, Merbabu und Merapi, und in mehr west-östlicher Richtung streicht die Kette Sumbing, Sundoro, Slamet. Von den genannten Vulkanen ist der Merapi der jüngste. Die Entstehung des heutigen Vulkankegels fällt in die Zeit der Wende vom Pleistozän zum Holozän. An einem in pyroklastischen Ablagerungen eingeschlossenen Paläoboden an der Nordflanke des Merapi ist mittels Radiokarbondatierung ein Alter von etwa 12 000 Jahren bestimmt worden (Purbawinata *et al.*, 1996).

Einen Überblick über das nächste Umfeld des Merapi verschafft Bild 2.2 und der Kartenausschnitt aus Abbildung 2.4. Die deutlich ältesten Gesteine stehen am etwa 2025 m hohen Gunung Bibi im Nordosten des heutigen Merapi an. Eine K-Ar-Datierung ergibt hier ein Alter von 670 000 Jahren. Die dort aufgeschlossenen Gesteine haben eine olivinreiche basaltische Zusammensetzung mit einem SiO₂-Gehalt von 49 %. Zum sogenannten Alten Merapi zählen die beiden im Süden gelegenen, gut

Abbildung 2.1: Lage der indonesischen Insel Java und der im Süden vorgelagerten Subduktionszone (Purbawinata et al., 1996).

Abbildung 2.2: Nähere Umgebung des Merapi. Im Süden liegen die alten Berge Turgo und Plawangan, der Bibi im Nordosten wird durch den Rücken Gunung Ijo verdeckt. Die derzeit aktiven südwestlichen Flanken sind in Dampf und Staub gehüllt.

1000 m hohen Berge Turgo und Plawangan. Die hier zu findenden Ablagerungen stammen aus basaltischen Lavaflüssen und pyroklastischen Strömen. Die U-Th-Datierung eines Lavafusses vom Turgo liefert ein Alter von 40 000 Jahren.

Die Gesteine des heutigen Merapi zeigen nur eine geringe Variation in der Zusammensetzung. Basaltischer Andesit mit einem SiO_2 -Gehalt zwischen 50 und 58 Gewichtsprozent ist dominierend während der gesamten Aktivitätsphase des Merapi. Außer in vulkanischen Gläsern fehlen weiter entwickelte Gesteinstypen wie Dacite und Rhyolite. Die basaltisch-andesitische Lava ist hochviskos und bildet an der Austrittsstelle am Gipfel einen Lavadom. Bei der Dombildung tritt die nahezu vollständig entgaste Lava mit einer Rate von bis zu 20 000 m^3 pro Tag aus (Purbawinata *et al.*, 1996). Monatliche Eruptionsraten sind starken Schwankungen unterworfen, doch wächst die kumulative Lavamenge seit einem Jahrhundert linear mit einer mittleren Eruptionsrate von 100 000 m^3 im Monat (Siswamidjono *et al.*, 1995).

Eruptionen, die mit pyroklastischen Strömen von 2 bis 8 km Länge verbunden sind, treten im Abstand von ungefähr einem Jahr auf (Zschau *et al.*, 1998). Größere Eruptionen mit einem Vulkanischen Explosivitätsindex (VEI) von 3 ereignen sich alle 30 Jahre. Mit dem VEI wird in Anlehnung an die Erdbebenmagnituden versucht, die Stärke von Vulkanausbrüchen mit einer Zahl zu erfassen. Darin gehen das Volumen der Förderprodukte, die Förderrate, die Reichweite der Eruption, die Heftigkeit einzelner Eruptionen sowie das Zerstörungspotential ein (siehe Newhall und Self, 1982; Bardintzeff, J. M., 1999; Schick, 1997). Die größte historisch belegte Eruption des Merapi erreichte danach im Jahre 1872 einen VEI von 4. Häufiger als bei jedem anderen Vulkan der Welt werden am Merapi jedoch Glutwolken (*awan panas*, nuées ardentes) beobachtet, also Suspensionen von heißen Gasen, Aschen und Lavablöcken, die sich in vorhandenen Tälern mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 km pro Stunde ausbreiten und Temperaturen von 300 bis 400 °C erreichen. Am Merapi haben sie ihre Ursache vorwiegend im Kollaps des Lavadoms (*awan panas guguran*, nuée ardentes vom Merapi-Typ (Francis, 1993; Bardintzeff, J. M., 1999)). Werden Teile des Doms oder seiner Umrandung instabil, kann es so zu einem gravitativen Abgleiten und einer Merapi-typischen Eruption kommen. Die beiden Eruptionen während der Meßkampagne des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) am 11. und 19. Juli 1998 lassen sich nach Zschau *et al.* (1998) darauf zurückführen. Für andere Ereignisse, beispielsweise am 17. Januar 1997, spielen jedoch kleinere Explosionen (*awan panas letusan*) eine Rolle. Glutwolken und pyroklastische Ströme konzentrieren sich derzeit auf den südwestlichen Hang des Vulkangebäudes. Dieses wird demnach in einen jungen Bereich im Westen und Südwesten und einen vergleichsweise alten östlichen Bereich untergliedert. Die Karte 9.1 auf Seite 71 zeigt unter anderem die Verteilung der jüngeren und alten Pyroklastika.

In den tief eingeschnittenen Tälern an den südlichen, westlichen und nördlichen Flanken besteht die Schichtfolge aus mächtigen Ablagerungen pyroklastischer Ströme mit

Abbildung 2.3: Idealisierter Schnitt durch Block- und Aschenablagerungen der Eruption von 1994 im Süden nahe Kaliurang (nach Schwarzkopf et al., 1998). Grau eingefärbt ist der übliche Entfernungsbereich für Profile des ASE.

zwischengeschaltetem Schwemmaterial oder Ablagerungen von Lahars. Die Block- und Aschenablagerungen der pyroklastischen Ströme sind im allgemeinen einige Meter mächtig, beschränken sich meist auf zu dem Zeitpunkt oder auch heute noch existierende Täler und erreichen selten 10 km Länge (Gertisser und Keller, 1998). Dazu zeigt Abbildung 2.3 einige Ergebnisse von Untersuchungen an Block- und Aschenablagerungen der Eruption im November 1994 (Schwarzkopf et al., 1998). Diese Ablagerungen sind mehrere Meter mächtig und sehr schlecht sortiert, die Korngrößen überdecken einen Bereich von feiner Asche bis hin zu Blöcken größer als ein Meter. In diesem Fall lassen sich zwei Einheiten (1 A/B und 2) unterscheiden, die mit zunehmendem Abstand vom Lavadom an Mächtigkeit verlieren und geringere Blockgrößen aufweisen. Sie werden zwei verschiedenen pyroklastischen Strömen derselben Eruption zugeordnet. Die Einheit 1 ist invers geschichtet und matrixdominiert, Einheit 2 weist normale Schichtung und einen größeren Blockanteil auf. Ebenfalls schlecht sortiert und mit inverser Schichtung zeigt sich auch eine Block- und Aschenablagerung der Eruption im Juni 1984 in westliche Richtung (Boudon et al., 1993). Hier befindet sich die maximale Mächtigkeit von 12 m an der Spitze des 7 km langen pyroklastischen Stroms, 230 Höhenmeter aufwärts Richtung Lavadom dünnt diese Lage auf 2,7 m aus.

Außerhalb der engbegrenzten pyroklastischen Ströme und in größeren Entfernungen zum Gipfel werden mehr geringmächtige Fallablagerungen angetroffen. Stratigraphische Untersuchungen an den unteren Flanken des Merapi zeigen großräumige, bimsreiche pyroklastische Fallablagerungen im Wechsel mit Aschen und lokal auch

Abbildung 2.4: Ausgewählte stratigraphische Sektionen von Fallablagerungen am westlichen und südlichen Merapi, teilweise mit Angabe einiger Radiokarbonalter. Zu beachten sind die unterschiedlichen Maßstäbe der einzelnen Sektionen. Der Kartenausschnitt zeigt neben den Orten der Sektionen die Lage der Gipfel von Merapi, Bibi, Turgo und Plawangan (nach Gertisser und Keller, 1998).

gröberen Pyroklastika (Gertisser und Keller, 1998). Im Norden überlagern diese basaltische Lavaflüsse des Nachbarvulkans Merbabu. Die Schichtmächtigkeiten überdecken einen Bereich von einigen Zentimetern bis in den Meterbereich. Abbildung 2.4 zeigt einige Beispiele dieser Feinschichtung von den westlichen und südlichen Vulkanhängen. Unweit von Kinarejo im Süden, sowie Muntuk und Paten im Westen befinden sich Profile des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) und anderer geophysikalischer Experimente.

Kapitel 3

Aktives Seismisches Experiment

Zur seismologischen Untersuchung des Merapi werden zwei zueinander komplementäre Ansätze verfolgt. Zum einen wird die natürliche Seismizität an mehreren permanent registrierenden Stationen beobachtet (Wassermann *et al.*, 1998). Diese Stationen bestehen jeweils aus einem Array von einem Breitbandseismometer und drei kurzperiodischen Seismometern, wie sie auch die aktive Seismik verwendet (Ohrnberger und Scherbaum, 1999). Sie dienen zur Klassifizierung verschiedener seismischer Signale, die mit unterschiedlichen seismischen Quellen im Innern des Vulkans zusammenhängen. Die installierten Breitbandseismometer bilden das Bindeglied zwischen den langperiodischen Deformationsmessungen und den kurzperiodischen seismischen Registrierungen. Ergänzt werden die seismologischen Stationen durch Mikrofonarrays zur Überwachung pyroklastischer Ströme und zur Unterscheidung zwischen Steinschlägen (*gugurans*) und vulkanischen Beben (Wassermann *et al.*, 1999). Zum anderen verwendet das Aktive Seismische Experiment (ASE) künstliche seismische Quellen zur Durchschallung dieses Vulkans. Eine Motivation dieser Messungen schließt sich mit einem allgemeinen Überblick im folgenden Abschnitt an. Eine genauere Beschreibung der verwendeten Quellen ist in 3.2 und eine der Empfängerseite in 3.3 zu finden.

3.1 Motivation

Innerhalb des MERAPI-Projektes hat die aktive Seismik (ASE) die Bestimmung folgender Größen zum Ziel (Lühr *et al.*, 1998): Die Kenntnis der Struktur seismischer Geschwindigkeiten des Merapi liefert Informationen zum Aufbau dieses Vulkans und verbessert die Lokalisierung natürlicher seismischer Quellen. Dies ist wichtig für das Verständnis der physikalischen Prozesse im Vulkaninnern und damit auch für die Warnung vor bevorstehenden Eruptionen. Weiterhin werden Eigenschaften des Untergrundes untersucht, die das Signal bei der Ausbreitung beeinflussen. Die

dadurch mögliche Trennung von Quell- und Ausbreitungseffekten unterstützt die Interpretation der verschiedenen natürlichen Bebenarten (vgl. Kapitel 4.3.1). Zu diesen Eigenschaften gehören der Einfluß von geologischen Störzonen und der Topographie, die Reflektivität, sowie verschiedene Streuprozesse und die Absorption seismischer Energie im Ausbreitungsmedium. Schließlich lassen sich durch Wiederholungsmessungen eventuelle Änderungen der oben genannten Parameter beobachten, die durch Fluidtransporte im Untergrund oder durch die Deformation des Vulkans hervorgerufen werden können. Um diese Ziele zu erfüllen, kommen wiederholbare seismische Quellen mit wohldefinierten spektralen Eigenschaften zum Einsatz, deren Signale auf radial zum Gipfel verlaufenden Profilen aufgezeichnet werden.

Nach ersten Vorerkundungen in den Jahren 1995 und 1996 sind in den beiden darauf folgenden Jahren die ersten seismischen Profile aufgezeichnet worden. Abbildung 3.1 zeigt eine Karte aller Quell- und Empfängerlokationen, die während der Messungen der Jahre 1997 und 1998 benutzt worden sind. Die Anordnung der Aufnehmer in Profilen ist weitestgehend durch die Topographie der Vulkanflanken mit Rückenstrukturen und steilwandigen Schluchten vorgegeben. Drei Quellpunkte stehen zur Verfügung, die in einem Winkelabstand von etwa 120° um den Vulkan herum angeordnet sind. Jedes Profil wird mehrmals von jedem dieser Punkte nacheinander angeschossen.

3.2 Seismische Quellen

Die nachfolgend beschriebenen Quellpunkte werden für das ASE genutzt. Im Süden liegt die Quelle Bebeg in einer Höhe von 1108 m. Im Westen befindet sich eine weitere Quelle in Trono in einer Höhe von 1096 m und im Nordosten des Merapi eine dritte in Batur in einer Höhe von 1292 m. An jeder dieser Quellen wird mit einem 2.5 l fassenden Luftpulser (*airgun*) in einem künstlich angelegten Wasserbecken ein seismisches Signal angeregt. Dieses Signal ist sehr genau wiederholbar und ermöglicht dadurch die Stapelung von zu verschiedenen Zeiten am selben Ort registrierten seismischen Spuren sowie die Kombination mehrerer Profile zu einem Seismogramm (Wegler und Lühr, 1997).

Den Aufbau einer Quellstation zeigt schematisch Abbildung 3.2. Jedes der Wasserbecken ist auf unterschiedliche Weise aus Beton konstruiert und weist eine andere Orientierung relativ zum Gipfel des Merapi auf. Gemeinsam ist ihnen eine Grundfläche 2 mal 4 m und eine Tiefe von etwa 5 m. Um die Becken wasserdicht zu halten, werden sie vor jeder Meßkampagne mit verstärkter Plastikfolie abgedichtet. Der Luftpulser hängt 1.50 m über dem Grund des Beckens und ist von der kurzen Beckenseite etwa 1.30 m und von der langen etwa 0.70 m entfernt positioniert. Diese Asymmetrie verhindert einen zu starken Druck auf alle Beckenwände gleichzeitig und eine damit eventuell verbundene Beschädigung. Auch läßt diese Anordnung das

Abbildung 3.1: Übersichtskarte der drei Quellen und aller Seismometerlokationen des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) 1997 und 1998.

Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau einer Quellstation des ASE.

Becken nicht so stark nachschwingen, wodurch die Signallänge verkürzt und damit die Qualität der Daten verbessert wird. Während der Schüsse sind die Becken bis zum Rand gefüllt, um mit der Auflast der mehr als 3 m messenden Wassersäule die Energieabstrahlung in den Untergrund zu maximieren.

Der Luftpulser wird hier bei einem Druck von 8 bis 10 MPa (80–100 bar) betrieben. Die Steuerung erfolgt automatisch über eine Trigger-Kontrolleinheit. Der zeitliche Schußabstand kann individuell eingestellt werden und ist vor allem durch die Leistung der vor Ort vorhandenen Kompressoren zu kürzeren Zeitabständen hin begrenzt. Bei diesem Experiment liegt er zwischen 70 und 120 s.

Das den Schuß auslösende Triggersignal der Kontrolleinheit wird gleichzeitig per Funk an die Aufnahmeapparatur gesendet. Parallel dazu zeichnet ein dicht neben dem Becken aufgestelltes Seismometer das Abrißsignal auf. Die verwendete Apparatur speichert neben dem seismischen Signal auch die von Satelliten des *Global Positioning Systems* (GPS) gesendete Zeit und den Zeitpunkt des Triggerimpulses. Das Abrißsignal dient einerseits der Kontrolle des Luftpulsers, da zwischen Triggerung und dem Auslösen des Schusses eine Verzögerung auftreten kann. Diese ist jedoch während eines Meßzeitraums so stabil, daß die Abrißzeiten für die spätere Stapelung der an den Profilen aufgezeichneten Daten nicht berücksichtigt zu werden braucht (Zschau und Rabbel, 1997). Andererseits liefern die Abrißseismometer zusätzliche Spuren für die Auswertung der Änderungen von Frequenzgehalt und Polarisationsseigenschaften. Nicht zuletzt ist die absolute Zeit des Schusses für die Laufzeitbestimmung des Quellsignals zu Stationen des permanenten seismologischen Netzwerks und zu weiteren temporär installierten Einzelstationen des ASE notwendig.

3.3 Datenaufnahme

Als Aufnehmer werden beim ASE ausschließlich Dreikomponenten-Seismometer mit einer Eigenfrequenz von einem Hertz eingesetzt. Die beiden horizontalen Komponenten sind nach Norden und Osten ausgerichtet. Angeordnet werden die Seismometer entlang von bis zu 3 km langen Profillinien radial zum Gipfel des Merapi. Dabei wird eine Höhe von bis zu 2000 m erreicht, wo der bewuchslose Schuttkegel beginnt. Der Abstand zwischen den einzelnen Seismometern beträgt etwa 100 m. Er kommt durch die verfügbare Anzahl an Seismometern bzw. durch die Begrenzung auf die 96 Kanäle der Registriereinheit zustande. Vor allem logistische Überlegungen haben eine Teilung des Profils in zwei oder mehr kürzere und die damit mögliche Verringerung des Stationsabstandes verhindert.

Der prinzipielle Aufbau der Aufnehmerseite ist in Abbildung 3.3 zu sehen. Jedes Seismometer ist mit allen drei Komponenten an Datenrecorder mit einer Dynamik von 24 bit angeschlossen, die über ein serielles Datenkabel mit einer zentralen Steuereinheit

Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau der Datenaufnahme beim ASE.

verbunden sind. Die Steuereinheit startet die Aufzeichnung der Daten nach Empfang des von der Quellstation gesendeten Triggersignals (siehe oben). Die relative Zeitgenauigkeit liegt im Bereich von μs und damit weit unterhalb der verwendeten Abtastrate von 4 ms. Um jede beliebige Anordnung von Quelle zu Profil am Berg zu ermöglichen, werden im Südwesten und Südosten in 12–20 km Entfernung vom Gipfel Funkrelaisstationen betrieben. Im Norden ist keine Relaisstation notwendig, da dort der Nachbarvulkan Merbabu ein guter Reflektor für die verwendeten Funkwellen ist. Die Verzögerung des Triggersignals bei der Funkübermittlung hat sich im Laborversuch als geräteabhängig, aber stabil bei weniger als 15 ms herausgestellt (Zschau und Rabbel, 1997). Da die Datenrecorder kontinuierlich registrieren, können alle auftretenden Verzögerungszeiten von der zentralen Empfängersteuerung berücksichtigt werden.

Teilweise sind ergänzend zu den Profilen und den Abrißseismometern bis zu drei weitere Einzelstationen aufgebaut worden. Parallel zu den kontinuierlich registrierten seismischen Daten wird wie bei den Abrißstationen das Zeitsignal der GPS-Satelliten mit abgespeichert, um die Korrelation der Einsätze zu ermöglichen.

Die Koordinaten an den Standpunkten der Seismometer werden durch polygonales Vermessen der Profile mit einem Tachymeter unter Zuhilfenahme von differentiellm GPS bestimmt (siehe Anhang B).

Kapitel 4

Prozessing einer Komponente

Dieses Kapitel behandelt die Ein- und Mehrspurprozesse, die auf jeweils eine Komponente der Daten angewandt werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Vertikalkomponente des Profils Kali Adem an der Südflanke des Merapi (Karte auf Seite 13). Die Wahl fällt auf dieses Profil, da es sich durch eine vergleichsweise einfache Meßgeometrie und eine hohe Datenqualität auszeichnet. Auch ist der maximale Offset noch klein genug, um auch an der entferntesten Spur zumindest noch einen eindeutigen Ersteinsatz zu zeigen. Die hier bei der Bearbeitung gewonnenen Parameter lassen sich anschließend auf die anderen Komponenten dieses oder auf andere Profile übertragen.

Das Profil Kali Adem erstreckt sich nahezu in nord-südlicher Richtung auf einer Länge von 2955 m. Bei 29 Stationen beträgt der durchschnittliche Abstand etwa 100 m. Mit zunehmendem Offset wächst auch die Höhendifferenz zur Quelle, wobei die entfernteste Station etwa 800 m höher liegt.

Nach der Vorstellung eines exemplarischen Rohdatensatzes folgt die Diskussion des Verfahrens zur Stapelung der einzelnen Schüsse. Die Frequenzanalyse behandelt auch die am Merapi beobachtete natürliche Seismizität. Ein weiterer Abschnitt befaßt sich mit der Momentanen Amplitude oder Enveloppe der Zeitreihen. Der nächste Schritt ist dann die Frequenz-Wellenzahl-Analyse und die Trennung der Wellenfelder in vor- und rücklaufende Wellen.

4.1 Rohdaten

Die Rohdaten des Profils Kali Adem liegen schußweise mit einer Aufzeichnungslänge von 45 s vor. Das Abtastintervall beträgt 4 ms. Innerhalb eines Datensatzes gehören jeweils drei aufeinanderfolgende Spuren zu einem Dreikomponenten-Seismometer,

Abbildung 4.1: Spurnormierte Rohdaten eines Einzelschusses am Profil Kali Adem. Jeweils drei aufeinander folgende Spuren gehören zu einer Station (Stationsortierung), die Reihenfolge ist Z, Nord, Ost. Oben: künstlich angeregtes Wellenfeld, unten: vulkanisches Ereignis.

wobei die erste Spur die vertikale Z-Komponente, die zweite die Nord- und die dritte die Ostkomponente darstellt. In Abbildung 4.1 sind zwei Zeitausschnitte eines Einzelschusses wiedergegeben: oben die ersten 12 Sekunden und unten die letzten 9 Sekunden desselben Schusses. Die Quelle Beben befindet sich auf der linken Seite des Seismogramms, die Daten sind in der Darstellung für jeden Zeitausschnitt getrennt spurnormiert.

Viele Schüsse enthalten Störsignale, die das Signal-Rausch-Verhältnis der gestapelten Sektion verschlechtern können. Meistens gilt dies für alle drei Spuren einer Station und wird durch vorbeigehende oder in der Nähe arbeitende Personen hervorgerufen (Spuren 4–6 im unteren Zeitabschnitt). Sind diese Störsignale im Vergleich zum Nutzsignal sehr stark, werden sie von einer späteren Stapelung ausgeschlossen. Spur 12 enthält eine monofrequente Schwingung um 50 Hz. Da sie auf allen Einzelschüssen zu finden ist, wird die Spur für spätere Prozessingschritte beibehalten. Bei dem von rechts kommenden Einsatz bei etwa 37 s handelt es sich um ein vulkanisches Signal mit starken Amplituden. Der betroffene Bereich im Seismogramm wird entfernt (*muting*), um den ungestörten Teil nutzen zu können.

Neben diesen relativ starken Störungen sind noch einige kleinere, aber typische, zu erkennen. So ist Spur 62 von einer extrem niederfrequenten Schwingung überlagert, und Spur 74 ist mit einem Offset aufgezeichnet. Beide Effekte lassen sich den verwendeten Datenloggern zuordnen. Die zahlreichen Nullspuren sind zum Teil temporär, zum Teil aber auch dauerhaft ausgefallene Stationen.

Bei diesem Profil läßt sich die Ausbreitung starker Oberflächenwellen bis hin zur letzten Station verfolgen. Jedoch geht der Ersteinsatz nach Station 17 (Spuren 49–51) im Rauschen unter. Um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern, werden nach Ausschluß aller ungeeigneten Spuren alle Einzelschüsse gestapelt.

4.2 Stapelung

Bevor die Stapelsektion des Profils Kali Adem beschrieben wird, wird das hier verwendete gewichtete Stapeln im Vergleich zum Stapeln mit wahrer Amplitude vorgestellt.

4.2.1 Grundlagen

Das gewichtete Stapeln oder *diversity stacking* ist vor allem in der Landseismik zur Rauschunterdrückung verbreitet (Naess und Bruland, 1979). Folgende Schritte werden dabei durchgeführt:

- Jede Spur wird in Zeitfenster der Länge N eingeteilt.

- Für jedes Zeitfenster jeder Spur wird ein Gewichtungsfaktor W_i

$$W_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_{ij}^2 \quad (4.1)$$

mit $i = 1 \dots R$ und der Spuranzahl R bestimmt.

- Der Gewichtungsfaktor W_i wird dem Mittelpunkt des Zeitfensters zugeordnet. Die Gewichtungsfaktoren der übrigen Samples berechnen sich durch lineare Interpolation zwischen zwei aufeinander folgenden Zeitfenstern. Daraus ergeben sich R Gewichtungsfunktionen oder Gewichtsspuren D_i .
- Die Gewichtungsfunktionen D_i werden mit den Originalzeitreihen X_i multipliziert und die daraus gewonnenen Spuren aufsummiert. Für jeden Zeitpunkt k gilt

$$DS_k = \frac{\sum_{i=1}^R D_{ik} X_{ik}}{\sum_{i=1}^R D_{ik}} \quad (4.2)$$

Die Division durch die Summe der Gewichtungsfaktoren stellt dabei die ursprünglichen Amplitudenverhältnisse zwischen den verschiedenen Spuren bzw. Komponenten einer Station wieder her.

Die Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses (S/N) ist beim *diversity stack* größer als bei Stapelung mit wahrer Amplitude (*true amplitude stack*), da große Varianzen des Rauschens σ_i^2 einer oder mehrere Spuren reduziert werden (Gimlin und Smith, 1980). Ist die Fensterlänge N genügend lang, um statistische Aussagen zu machen, und ist die mittlere Signalenergie viel kleiner als die mittlere Energie des Rauschens, so gilt für den *diversity stack*

$$(S/N)_{DS} \sim \frac{1}{\sum_{i=1}^R \frac{1}{\sigma_i^2}} \quad (4.3)$$

und für Stapelung mit wahrer Amplitude

$$(S/N)_{TA} \sim \frac{1}{\sum_{i=1}^R \sigma_i^2} \quad (4.4)$$

Vorausgesetzt ist jeweils, daß das Rauschen innerhalb des gewählten Zeitfensters statistisch unabhängig ist (weißes Rauschen).

Üblich für die Wahl der Fensterlängen sind Potenzen von 2, beispielsweise 64, 128 oder 256 ms. Entspricht die Fensterlänge dem Abtastintervall der Zeitreihe, geht der *diversity stack* in einen sogenannten *sign bit stack* über (Gimlin und Smith, 1980).

4.2.2 Anwendung

Anhand der Vertikalkomponente des Profils Kali Adem werden verschiedene Stapelverfahren getestet, zum einen eine Stapelung mit wahrer Amplitude und zum anderen die gewichtete Stapelung mit verschiedenen Fensterlängen. Die dabei gefundenen Parameter werden auch auf die anderen Komponenten dieses Profils sowie auf andere Profile angewandt.

In unbearbeiteten Einzelschüssen ist der Ersteinsatz nur bis zu einer Entfernung von weniger als 1800 m von der Quelle deutlich zu verfolgen (Spuren 49–51 in Abbildung 4.1). Für die Stapelung stehen hier 82 Einzelschüsse zur Verfügung. Zum Vergleich der Stapelverfahren sind in Abbildung 4.2 jeweils die ersten 5 s für einen *true amplitude stack* (oben) und für *diversity stacks* mit 64 ms und 1024 ms Zeitfenster (Mitte und unten) zusammengefaßt.

Als Entfernung von der Quelle (Offset) ist hier wie auch in den folgenden Seismogrammen die direkte (dreidimensionale) Entfernung aufgetragen. Im Bereich von 0–1.5 km Entfernung ist der *diversity stack* der nicht gewichteten Stapelung nur wenig überlegen. Für größere Offsets ist das Stapelerggebnis bei gewichteter Stapelung jedoch deutlich besser. Der Ersteinsatz tritt jetzt bis zur letzten Spur klar hervor. Erst recht für diejenigen Profile des ASE mit noch größeren Offsets bleibt daher der *diversity stack* die einzige Wahl. Die hier betrachteten Fensterlängen haben keinen erkennbaren Einfluß auf das Stapelerggebnis. Die weitere Bearbeitung der Daten geschieht mit dem *diversity stack* mit 64 ms Fensterlänge.

Nicht gezeigt ist die Stapelung nach einer vorangehenden Frequenzfilterung (Bandpaß). Da sich dadurch beim *diversity stack* keine Verbesserung dieser Daten erzielen läßt, wird auf diese Filterung zugunsten der ursprünglichen Bandbreite verzichtet.

Die Coda- und Oberflächenwellen zeigen keine Abhängigkeit vom gewählten Stapelverfahren. Sie haben so starke Amplituden, daß sie schon in den unbearbeiteten Einzelschüssen ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen.

4.3 Frequenzanalyse

Der nächste Schritt ist die Untersuchung des ausgesandten seismischen Signals in verschiedenen Entfernungen zur Quelle. Zum Vergleich werden zu Beginn die am Merapi beobachteten natürlichen seismischen Signale vorgestellt.

Abbildung 4.2: Vergleich dreier Stapelsektionen der Vertikalkomponente des Profils Kali Adem. Oben die Stapelung mit wahrer Amplitude, darunter zwei gewichtete Stapelungen mit verschiedenen Fensterlängen.

Abbildung 4.3: Klassifikation natürlicher seismischer Signale am Merapi und deren Interpretation (Purbawinata et al., 1996).

4.3.1 Natürliche Seismizität

Vulkanologen des örtlichen vulkanologischen Observatoriums BPPTK¹ klassifizieren die natürlichen seismischen Signale am Merapi nach sechs Typen, von denen typische Vertreter in Abbildung 4.3 gezeigt sind.

- Als *multiphases* (MP) bzw. *manypases* werden seismische Signale beschrieben, die mit der Domentwicklung in Zusammenhang stehen. Die größten Amplituden werden in Gipfelnähe beobachtet, weiter entfernt sind diese Signale stärker gedämpft. Die Hauptfrequenz liegt zwischen 3 und 4 Hz.
- Ereignisse mit tiefer liegenden Hypozentren (VA und VB) treten deutlich seltener auf, aber überall auf dem Merapi mit vergleichbar starker Amplitude.

¹vormals *Merapi Volcano Observatory* (MVO), Yogyakarta

Abbildung 4.4: Frequenzbereiche natürlicher und künstlicher seismischer Signale am Merapi. VUL beinhaltet VA und VB aus Abbildung 4.3.

Sie treten häufiger vor größeren Eruptionen auf, wie beispielsweise während der Messungen in Juli 1998. Die Frequenzen liegen zwischen 5 und 8 Hz.

- Von diesen vergleichsweise kurzen Ereignissen unterscheidet sich der vulkanische Tremor (TRM) vor allem durch die Signallänge. Tremor ist in seiner Signallänge sehr schmalbandig und mit 1,5 Hz recht niederfrequent. Seine Entstehung wird mit Magmatransport im Vulkaninnern in Verbindung gebracht. Einen ähnlichen Frequenzgehalt haben auch die sogenannten *low frequency events* (LF). Jedoch sind diese nur von kurzer Dauer.
- Relativ häufiger treten Steinschläge mit Ursprung am Lavadom, die sogenannten *gugurans* (GGR) auf. Die dadurch verursachten seismischen Signale dauern dem Fallprozeß entsprechend lang an, sind im Frequenzbereich breitbandiger als die übrigen Signale und haben einen größeren Gehalt auch an hohen Frequenzen.

Die Abbildung 4.4 faßt die Frequenzbereiche dieser natürlichen Signale noch einmal zusammen und vergleicht diese mit dem Frequenzgehalt des beim ASE verwendeten künstlichen Signals. Dieses Signal wird im folgenden Abschnitt eingehender untersucht.

4.3.2 Signal des ASE

Das von der Quelle abgestrahlte Signal ist mit dem Abrisßseismometer in geringer Entfernung von der Beckenbegrenzung aufgezeichnet worden (vgl. Kapitel 3.2). Die Abtastrate von 4 ms ergibt eine maximal darstellbare Frequenz (Nyquist-Frequenz)

Abbildung 4.5: Abrißsignal in drei Komponenten an der Quelle Bebeng mit zugehörigen Amplitudenspektren. Gezeigt ist eine Stapelung der Schüsse von Bebeng zum Profil Babadan im Juli 1997.

von 125 Hz. Mittels einer diskreten Fouriertransformation wird aus dem gemessenen Signal das Amplitudenspektrum berechnet. Die Signalformen der drei Komponenten und die zugehörigen Spektren sind für die Quelle Bebeng in Abbildung 4.5 wiedergegeben. In der Nordrichtung liegt die kurze Beckenkante, die Ostkomponente in Richtung der langen. Die höchsten Frequenzen treten bei der Vertikalkomponente auf. Das Maximum liegt bei 12–13 Hz, die zweitgrößte Amplitude um 24 Hz kann eine Oberschwingung der Grundfrequenz sein. Die drei Maxima im Spektrum der Nordkomponente können ebenso interpretiert werden. Die Frequenzen liegen hier um 6, 12 und 18 Hz. Auf der Ostkomponente dominiert ein breiter Frequenzbereich um 9 Hz mit einem Nebenmaximum bei fast der doppelten Frequenz.

Breitet sich das abgestrahlte Signal im Raum aus, kommt es mit zunehmender Entfernung zur Quelle zu einer Dämpfung der höheren Frequenzen (Abbildung 4.6). Während an der Vertikalkomponente von Station 2 noch Frequenzen von bis zu 25 Hz mit nennenswerten Amplituden vertreten sind, sind die Maxima bereits zu tieferen Frequenzen hin verschoben, und es zeigen sich Lücken im Spektrum. An den entferntesten Stationen liegen die dominierenden Frequenzen allesamt unter 10 Hz, Maxima liegen um 7 Hz. Das breitbandigere Erscheinungsbild der obersten Stationen im Vergleich zu Station 9 in der Mitte der Abbildung kann mit dem stärkeren Hintergrundrauschen am oberen Profilende zusammenhängen. Auf den Horizontalkomponenten ist ein vergleichbares Frequenzverhalten zu beobachten.

Die zeitliche Entwicklung des Wellenfeldes an einer Station zeigt eine Verschiebung hin zu niedrigeren Frequenzen. Auch ohne eine detaillierte Frequenzanalyse ist die Dominanz langwelliger Anteile bei späteren Phasen im Seismogramm erkennbar (vgl. auch Abbildung 4.7). Mit zunehmendem Offset bildet sich eine langwellige Coda aus, die in Abschnitt 4.4 betrachtet wird. Ein Vergleich der oben beschriebenen Frequen-

Abbildung 4.6: Entwicklung des Amplitudenspektrums der Vertikalkomponente mit zunehmendem Offset. Multiplikation der Spurnummer mit 100 m ergibt die ungefähre Entfernung zur Quelle.

zen mit denen der natürlichen Seismizität (Abbildung 4.4) zeigt, daß deutliche Überlappungen auftreten, vor allem bei den *gugurans*. Eine Frequenzfilterung kann das Airgun-Signal nicht von vulkanischen Ereignissen trennen. Sie dient also nur dazu, das Hintergrundrauschen sowie vereinzelt enthaltene technische Frequenzen (50 Hz) zu beseitigen. Gefiltert wird mit einem nullphasigen Butterworth-Filteroperator. Die Phasenreinheit wird gewährleistet, indem der Operator vorwärts und rückwärts auf die zu filterne Zeitreihe angewandt wird (*cascade filtering*). Wegen der Rückwärtsfaltung zeigen die gefilterten Daten teilweise ein Einschwingverhalten (siehe Azizi, 1987), das beim Anreißer von Einsätzen zu berücksichtigen ist. Es kann durch flachere Filterflanken, vor allem hin zu höheren Frequenzen, vermieden werden.

Das Seismogramm in Abbildung 4.7 ist mit einem Bandpaß von 2–20 Hz gefiltert. Dies gilt auch für alle nachfolgenden Seismogramme, sofern dort nichts anderes angegeben ist. Im unteren Ausschnitt dieser Abbildung sind die ersten 8 s der Vertikalkomponente spurnormiert dargestellt. Der obere Ausschnitt gibt im selben Maßstab die ersten 3 s derselben Daten wieder, skaliert mit einem 4 s langen AGC. In der oberen Darstellung deuten sich vom Ersteinsatz ausgehend einige rücklaufende Wellen an, beispielsweise bei einem Offset von 2700 m. Einige Spuren unter 1000 m zeigen die erwähnten Vorschwingungen vor dem Ersteinsatz. Der Bereich der langwelligen Coda in der unteren Darstellung enthält kaum kohärente Einsätze.

4.4 Enveloppen

Die Enveloppe, auch als Momentane Amplitude bezeichnet, ist ein Parameter, der aus der Analyse der sogenannten komplexen Spur (*complex trace analysis*) gewonnen

Abbildung 4.7: Vertikalkomponente des Profils Kali Adem nach einer Bandpaßfilterung von 2–20 Hz. oben: Skalierung mit einem 4 s langen AGC-Fenster, unten: spurnormierte Darstellung. Der Maßstab ist in beiden Ausschnitten gleich.

Abbildung 4.8: Enveloppen oder momentane Amplituden der Vertikalkomponente des Profils Kali Adem. Die beiden Darstellungen zeigen dieselben Daten auf verschiedene Weise, rechts bedeuten dunkle Grauwerte große Amplituden.

wird (Taner *et al.*, 1979). Dabei wird die seismische Zeitreihe $x(t)$ als Realteil eines Analytischen Signals $X(t)$ im Sinne der komplexen Funktionentheorie betrachtet. Der Imaginärteil $\bar{x}(t)$ wird mittels der Hilberttransformation

$$\bar{x}(t) = -\frac{1}{\pi} \int \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (4.5)$$

berechnet, sodaß sich für das Analytische Signal

$$X(t) = x(t) + i\bar{x}(t) \quad (4.6)$$

mit $i = \sqrt{-1}$ ergibt. Die Enveloppe $A(t)$ ist der Absolutbetrag dieses Analytischen Signals, also

$$A(t) = |X(t)| = \sqrt{x^2(t) + \bar{x}^2(t)} \quad (4.7)$$

Für die Enveloppen bieten sich zwei verschiedene Darstellungsformen an, die beide in Abbildung 4.8 enthalten sind. Links sind die Amplituden in seismogrammmähnlicher Form aufgetragen, rechts als Graustufen kodiert, wobei dunklere Werte größeren Amplituden entsprechen. Ausgehend vom impulsartigen Quellsignal bildet sich mit

zunehmendem Offset schnell eine Coda aus, die mit hohen Amplituden bis 10 s lang ist. Es können aber auch noch nach bis zu 20 s Aufzeichnungslänge höhere Amplituden des Wellenfeldes beobachtet werden als sie das Hintergrundrauschen vor dem Ersteinsatz aufweist. Auf dem Graustufenbild deutet sich wie im obigen Seismogramm (Abbildung 4.7) wieder rücklaufende Energie an, so bei 1000 m und 2700 m Offset. Der rücklaufende Einsatz ist im ersten Fall stärker geneigt als der Ersteinsatz, läuft demnach mit geringerer Scheingeschwindigkeit.

Allgemein heben die Enveloppendarstellungen den Ersteinsatz und teilweise weitere stärker hervor als ein einfaches Seismogramm. Die Enveloppen können damit auch bei stärker verrauschten Daten eine Hilfe bei der Auswertung sein. Dabei ist jedoch nach Meyer (1989) zu beachten, daß die Enveloppe schon vor dem realen Einsatz ein Signal zeigen kann. Desweiteren verdeutlicht die Enveloppe die Ausbildung der langen Coda. Auf Enveloppensektionen wird später im Zusammenhang mit der Visualisierung des Wellenfeldes nach einer Polarisationsfilterung zurückgegriffen.

4.5 Frequenz-Wellenzahl-Filterung

Ein Frequenz-Wellenzahl-Spektrum (FK-Spektrum) zeigt die im Seismogramm auftretenden positiven und negativen Scheingeschwindigkeiten an. Dadurch wird es möglich, vor- und zurücklaufende Wellen voneinander zu trennen und leichter interpretierbare Seismogramme zu erhalten.

Die niedrigen Scheingeschwindigkeiten haben in Verbindung mit dem großen Stationsabstand von 100 m jedoch ein räumliches Aliasing zur Folge, das zunächst zu betrachten ist. Räumliches Aliasing tritt für Frequenzen größer als die Maximalfrequenz

$$f_{max} = \frac{k_{NYQ}}{p} = \frac{v}{2\Delta x} \quad (4.8)$$

auf. Es hängt ab von der Wellenzahl² k_{NYQ} und der *slowness* p , bzw. von der betrachteten Scheingeschwindigkeit v und dem Stationsabstand Δx . Oberhalb von f_{max} wird ein betrachter Einsatz nicht mehr vollständig in der richtigen Halbebene im FK-Spektrum abgebildet (Yilmaz, 1987; Buttkus, 1991).

Wird der Spurabstand beim Profil Kali Adem als äquidistant betrachtet und Gleichung 4.8 auf die gemessenen Scheingeschwindigkeiten angewandt, ergeben sich Maximalfrequenzen etwa zwischen 3.5 und 17 Hz. Das Nutzsignal ist damit größtenteils durch Aliasing im FK-Spektrum betroffen (vgl. Abschnitt 4.3.2 sowie 8.1 auf Seite 63). Dies zeigt sich in dem in Abbildung 4.9 dargestellten FK-Spektrum der spurnormierten Vertikalkomponente. Die Abszisse umfaßt Wellenzahlen von $\pm k_{NYQ}$, die

²Die Terminologie ist hier nicht einheitlich. Einige Autoren bezeichnen den verwendeten Ausdruck als *räumliche Frequenz* und mit *Wellenzahl* ihr Produkt mit 2π .

Abbildung 4.9: FK-Spektrum der Z-Komponente des Profils Kali Adem. Hohe Amplituden sind in schwarz dargestellt. Die geneigten Streifen bei hohen Frequenzen illustrieren das Aliasing.

Ordinate reicht von 0–25 Hz. Die Maximalamplitude ist auf 1 normiert. Das Aliasing läßt hier keine im Seismogramm erkennbare Scheingeschwindigkeit deutlich hervortreten. Trotz des räumlichen Aliasings ist eine teilweise Trennung in vor- und rücklaufende Wellen, also positive und negative Wellenzahlen k , möglich, wie Abbildung 4.10 zeigt. Das linke Seismogramm zeigt die spurnormierte Vertikalkomponente für die positiven Wellenzahlen einschließlich der negativen Anteile, die wegen des Aliasings in der positiven Halbebene erscheinen. Das rechte Seismogramm zeigt den umgekehrten Fall. Zur besseren Veranschaulichung der ersten 3 s ist dieser Bereich jeweils zusätzlich mit einem AGC mit 4 s Fensterlänge abgebildet. Die bereits in den Abschnitten 4.3.2 und 4.4 erwähnten rücklaufenden Einsätze heben sich nun klarer hervor, und es sind zahlreiche weitere kohärente Einsätze in beiden Laufrichtungen erkennbar.

Als problematisch haben sich bei der herkömmlichen FK-Filterung die trotz Spurnormierung hohen Amplitudenunterschiede zwischen kleinem und großem Offset in den ersten Sekunden der Aufzeichnung erwiesen. Nach der Filterung bilden sich diese großen Amplituden auch auf die hinteren Spuren ab, das Nutzsignal – vor allem der

Ersteinsatz – wird dadurch stark gestört und teilweise sogar vollständig unkenntlich gemacht. Die linke Seite von Abbildung 4.11 zeigt dies für die ersten 3 s der Vertikalkomponente, zusammen mit dem zugehörigen FK-Spektrum. Zu späteren Zeiten hinterläßt der Filteroperator keine starken Störungen. Um auch in den ersten Sekunden ein gutes Ergebnis zu erhalten, werden in einem verbesserten Verfahren die Daten vor der Filterung mit einer automatischen Amplitudenregelung in einem gleitenden Zeitfenster skaliert (AGC). Der Kehrwert der AGC-Funktion wird anschließend dazu verwendet, diese Skalierung rückgängig zu machen. Abbildung 4.11 zeigt rechts die Wirkung dieses Verfahrens mit einer AGC-Fensterlänge von einer Sekunde, ebenfalls zusammen mit dem FK-Spektrum. Bei diesem treten im Bereich der negativen Wellenzahlen relativ stärkere Amplituden auf als nach Filterung mit einfacher Spurnormierung. Da hier aber keine Störungen im Filterergebnis erkennbar sind, wird dieses Verfahren bevorzugt. Eine zusätzliche Kontrolle dieses Verfahrens bietet der Vergleich der Originalsektion mit der Summe der bezüglich positiver und negativer Wellenzahlen gefilterten Daten. Die Differenz ist dabei mit einem Faktor von höchstens 10^{-5} vernachlässigbar. Für das weiter oben beschriebene Vor- und rücklaufende Wellenfeld ist dieses Verfahren bereits eingesetzt worden (Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Seismogramme der Z-Komponente von Kali Adem nach Trennung der positiven und negativen Wellenzahlen (k). Die unteren Darstellungen sind spurnormiert, die oberen mit einem AGC der Länge 4 s versehen.

Abbildung 4.11: Vergleich zweier FK-Filterverfahren zur Unterdrückung negativer Wellenzahlen. links: Filterergebnis nach einfacher Spurnormierung und zugehöriges Spektrum. rechts: Filterergebnis nach Skalierung mit AGC-Funktion.

Kapitel 5

Grundlagen der Dreikomponenten–Analyse

Seismische Quellen strahlen Energie in charakteristischer Weise in Form verschiedener Wellentypen ab, die auf dem Weg zum Empfänger ihre Schwingungsrichtung ändern oder in andere Wellentypen konvertiert werden können. Werden am Empfänger alle drei Raumrichtungen gleichzeitig aufgezeichnet, kann durch eine Polarisationsanalyse dieser vektorielle Charakter des seismischen Wellenfeldes ausgewertet werden.

Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Polarisierungstheorie und führt quantitative Größen zur Beschreibung des Schwingungszustandes ein. Im Abschnitt 5.3 werden diese Parameter zur Konstruktion eines einfachen Mehrkanalfilters herangezogen. Oft ist eine vorherige Koordinatendrehung sinnvoll, die zunächst behandelt wird.

5.1 Rotation der Horizontalkomponenten

Liegt der Ausbreitungsweg einer seismischen Welle vorwiegend in der von Quelle und Empfänger aufgespannten Ebene, bietet sich zur Aufzeichnung ein Koordinatensystem an, daß neben der vertikalen Z-Komponente, eine Horizontalkomponente in Richtung Quelle–Seismometer (radial, R) und eine Horizontalkomponente dazu transversal (T) ausgerichtet hat. Sind die Daten in einem anderen System (Z,Y,X), beispielsweise Z-Nord-Ost (Z,N,E), aufgezeichnet, lassen sie sich durch eine einfache horizontale Drehung in das System Z,R,T überführen:

$$\begin{pmatrix} Z \\ R \\ T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z \\ Y \\ X \end{pmatrix} . \quad (5.1)$$

Der Drehwinkel ϕ ergibt sich aus der Geometrie von Quell- und Empfängerlokationen zu

$$\phi = \arctan\left(\frac{y_g - y_s}{x_g - x_s}\right) . \quad (5.2)$$

Die horizontalen Quellkoordinaten sind mit (x_s, y_s) und die Empfängerkoordinaten (Geophonkoordinaten) mit (x_g, y_g) bezeichnet.

5.2 Polarisationsanalyse

Die Überlagerung von zwei rechtwinklig zueinander angeordneten monofrequenten Schwingungen führt zur Ausbildung einer Polarisationsellipse, deren Lage in der Ebene von der Phasendifferenz abhängt. Dieses Phänomen ist in der Mechanik als eine spezielle Form der sogenannten Lissajous-Figuren bekannt (vgl. Abbildung 5.1). Erweitert auf drei Raumrichtungen ergibt sich ein Polarisationsellipsoid, dessen Lage im Raum durch die drei Hauptachsen festgelegt ist.

5.2.1 Polarisationsellipsoid und Kovarianzmatrix

Seismische Signale sind nicht monofrequent, sondern durch ein Frequenzband definiert. Dadurch beschreiben Bodenpartikel beim Durchgang der Welle statt eines einfachen Ellipsoids eine kompliziertere Bahnkurve, den Hodographen. Mittels einer Kovarianzanalyse kann dieser Hodograph jedoch gemäß Cllet und Dubesset (1988) für ein Zeitfenster N an ein Ellipsoid im Sinne kleinster Fehlerquadrate angepaßt werden. Die Hauptachsen dieses Ellipsoids sind durch die Eigenvektoren V_1 , V_2 und V_3 der Kovarianzmatrix

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} Var(x) & Cov(x, y) & Cov(x, z) \\ Cov(y, x) & Var(y) & Cov(y, z) \\ Cov(z, x) & Cov(z, y) & Var(z) \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

mit

$$Cov(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{k=-L}^L [x_k - \mu_x][y_k - \mu_y]$$

$$Var(x) = Cov(x, x)$$

definiert. $L = (N - 1)/2$ bezeichnet dabei die halbe Fensterlänge und μ das arithmetische Mittel der jeweiligen Zeitreihe in dem Zeitfenster. Eine zweidimensionale Polarisationsellipse zeigt Abbildung 5.1.

Abbildung 5.1: Polarisationsellipse in 2 Dimensionen. Die Polarisationsrichtung einer Welle wird durch den Eigenvektor V_1 , der zum größten Eigenwert λ_1 gehört, gegeben. Für P-Wellen ist dies die Ausbreitungsrichtung.

Die Eigenvektoren V_i und zugeordneten Eigenwerte λ_i erfüllen die Gleichung

$$\mathbf{M}V_i = \lambda_i V_i \quad . \quad (5.4)$$

Der zum größten Eigenwert λ_1 gehörige Eigenvektor V_1 gibt die Polarisationshaupttrichtung an (Kanasewich, 1981). Darunter wird diejenige Raumrichtung verstanden, aus der für das beobachtete Zeitintervall die maximale Schwingungsenergie registriert wird. Sie ist daher – beispielsweise bei Scherwellen – nicht immer mit der Ausbreitungsrichtung einer seismischen Wellenfront identisch (Moritz, 1990).

Das Zeitfenster N zur Bestimmung der Kovarianzmatrix sollte eine bis maximal zwei mittlere Signalperioden betragen. Kürzere Fensterlängen lassen das Verfahren instabil werden (Meyer, 1989), größere mitteln womöglich über mehrere Einsätze und begrenzen das Auflösungsvermögen.

Aus den berechneten und nach dem Betrag absteigend sortierten Eigenwerten λ_1 , λ_2 , λ_3 und den zugeordneten Eigenvektoren lassen sich diverse Polarisationsparameter ableiten, die die Qualität der Polarisation, die Schwingungsrichtung und die Verteilung der Wellenenergie beschreiben. Sie werden in den folgenden Abschnitten definiert.

5.2.2 Schwingungsrichtung

Die Hauptschwingungsrichtung läßt sich durch einen horizontalen Azimut Φ und die Abweichung von der Vertikalen, Θ , beschreiben:

$$\Theta = \arctan \left(\frac{\sqrt{v_{1,x}^2 + v_{1,y}^2}}{v_{1,z}} \right) \quad (5.5)$$

$$\Phi = \arctan \left(\frac{v_{1,y}}{v_{1,x}} \right) \quad (5.6)$$

Dabei sind $v_{1,x}$ und $v_{1,y}$ die beiden horizontalen Komponenten des größten Eigenvektors V_1 und $v_{1,z}$ die vertikale.

Die Bestimmung der Orientierung des Polarisationsellipsoids im Raum ist nicht eindeutig, es ergibt sich eine sogenannte 180°-Unschärfe für den Azimutwinkel. Der Wertevorrat beider Winkel liegt damit zwischen -90° und $+90^\circ$.

5.2.3 Formparameter und Polarisationsgüte

Die hier aufgeführten Parameter beschreiben die Signalform bzw. den Grad der linearen Polarisation, auch Polarisationsgüte genannt.

Elliptizitäten

Die Elliptizitäten beschreiben Verhältnisse der Hauptachsen des Polarisationsellipsoids zueinander und sind damit ein Maß für den Öffnungsgrad der in die jeweilige Ebene projizierten Ellipse. Drei Elliptizitäten werden definiert:

$$\text{Hauptelliptizität} \quad e_{21} = \sqrt{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}} \quad (5.7)$$

$$\text{Nebenelliptizität} \quad e_{31} = \sqrt{\frac{\lambda_3}{\lambda_1}} \quad (5.8)$$

$$\text{Transversalelliptizität} \quad e_{32} = \sqrt{\frac{\lambda_3}{\lambda_2}} \quad (5.9)$$

Für linear polarisierte Einsätze ist $e_{ik} = 0$, und bei elliptischer Polarisation gilt $0 < e_{ik} < 1$. Bei $e_{ik} = 1$ ist keine Polarisationshaupttrichtung definiert, die Polarisationsellipse entartet zu einer Kugel.

Rektilinearität

Die Rektilinearität drückt den Grad linearer Polarisation eines Einsatzes aus. Sie wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert. Nach Kanasevich (1981, 1990) gilt

$$\text{RL} = 1 - \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^Q \quad (5.10)$$

Nach dieser Definition liegt RL zwischen 0 für elliptische Polarisation und 1 bei exakt linearer Polarisation. Mit dem Kontrastfaktor Q kann die Sensitivität für bestimmte Polarisationsgrade reguliert werden. Q muß empirisch gewählt werden, beträgt jedoch meist 1 oder 1/2.

Eine andere Definition berücksichtigt alle drei Eigenwerte (Meyer, 1989; Roß, 1998):

$$\text{RL} = 1 - \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} + \frac{\lambda_3}{\lambda_1} \right)^Q \quad (5.11)$$

Sinnvoll ist hierbei ein Wert von $Q = 1$. Man erhält dann

- RL = 1 für eine Gerade ($\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$),
- RL = 0 für einen Kreis ($\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0, \lambda_3 = 0$),
- RL = -1 für eine Kugel ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$).

Für eine Nutzung der Rektilinearität in einem Polarisationsfilter ist die Definition 5.10 besser geeignet, da nur positive Werte auftreten. Dies gilt auch für die weiteren Parameter zur Polarisationsgüte.

Globaler Polarisationsparameter

Eine ähnliche Aussagekraft wie die Rektilinearität nach Gleichung 5.11 hat der von Samson (1973) eingeführte globale Polarisationsparameter τ :

$$\tau^2 = \frac{\left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^2 + \left(1 - \frac{\lambda_3}{\lambda_1}\right)^2 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} - \frac{\lambda_3}{\lambda_1}\right)^2}{2 \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} + \frac{\lambda_3}{\lambda_1}\right)^2} \quad (5.12)$$

Eine Gerade ergibt $\tau = 1$, ein Kreis $\tau = 0.5$ und eine Kugel, also keine Vorzugsrichtung der Polarisation, $\tau = 0$. Wie die Rektilinearität beinhaltet τ die oben eingeführten Elliptizitäten.

Linearitätskoeffizient

Der Linearitätskoeffizient l_1 gleicht nach Meyer (1989) in seinem Aussagegehalt dem globalen Polarisationsparameter τ . Er unterscheidet sich jedoch in der Sensitivität für bestimmte Grade linearer Polarisation von τ . Auch er berechnet sich aus den auf Seite 36 eingeführten Elliptizitäten:

$$l_1 = 1 - \frac{3(e_{21} + e_{31})}{2(1 + e_{21} + e_{31})} \quad (5.13)$$

Beispiele aus dem Wertevorrat von $l_1 \in [0, 1]$ sind $l_1 = 1$ bei exakt linearer Polarisation (Gerade) und $l_1 = 0.25$ für einen ebenen Kreis. Läßt sich keine Polarisationsrichtung bestimmen (Kugel), gilt $l_1 = 0$.

Ebenheitskoeffizient

Der Ebenheitskoeffizient f_1 erfaßt den Grad ebener Polarisation. Auch für ihn gilt $f_1 \in [0, 1]$, wobei $f_1 = 1$ bei ebener Polarisation und $f_1 = 0$ bei einer Kugel erreicht wird. Eine Aussage über die Partikelbewegung in der Polarisationsebene ist mit diesem Parameter nicht möglich.

$$f_1 = 1 - \frac{3e_{31}}{1 + e_{21} + e_{31}} \quad (5.14)$$

5.2.4 Amplitudenparameter

Meyer (1988) zieht zur Beschreibung der Energieverteilung drei Amplitudenparameter heran. Als momentane Resultierende wird

$$R_i = \sqrt{x^2(t_i) + y^2(t_i) + z^2(t_i)} \quad (5.15)$$

bezeichnet, also einfach der Betrag über die drei Komponenten in der Mitte des Zeitfensters t_i . Das Quadrat R_i^2 ist proportional zur Energie des Wellenfeldes an der Stelle t_i .

Aus der sogenannten Eigenresultierenden

$$R_e = \sqrt{\lambda_1} \quad (5.16)$$

mit λ_1 als größtem Eigenwert der Kovarianzmatrix kann die Energie des Wellenfeldes in Polarisationsrichtung abgeleitet werden.

Die quadratische Resultierende R_q ist ein Maß für die mittlere Energie des Wellenfeldes im gesamten Zeitfenster. Sie ist definiert durch

$$R_q = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (x_k^2 + y_k^2 + z_k^2) \quad (5.17)$$

mit der Anzahl der Samples N im Zeitfenster.

5.3 Polarisationsfilter

Unterscheidet sich das betrachtete Nutzsignal in seinen Polarisationsseigenschaften von unerwünschten Wellentypen und (kohärenten) Störsignalen (Noise), können mit den im vorigen Abschnitt eingeführten Größen Filterfunktionen definiert werden, die die erwünschten Signale erhalten und andere abdämpfen.

Der Noise setzt sich aus unpolarisiertem Umgebungsrauschen und kohärenten Anteilen zusammen, die keine oder eine andere Polarisationshaupttrichtung zeigen als die erwünschten Signale. Das unpolarisierte Rauschen kann im Zeitbereich durch Gewichtung der Originalzeitreihe mit einem Maß der Polarisationsgüte unterdrückt werden, die kohärenten Noiseanteile durch eine Filterung nach der Polarisationsrichtung. Solche Filter werden häufig in der Seismologie zur Trennung von Kompressions- und Scherwellen eingesetzt.

Hier wird ein von Kanasevich (1981, 1990) beschriebener Filter etwas verallgemeinert. Dieser nichtlineare Mehrkomponentenfilter arbeitet im Zeitbereich und kombiniert die Orientierung des Polarisationsellipsoids relativ zu den drei Seismometerkomponenten mit einem Parameter für die Polarisationsgüte.

Zunächst ist eine Gewichtsfunktion der Form

$$\hat{R}(t_i) = [F(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)]^J \quad (5.18)$$

zu jeder Zeit t_i zu definieren, wobei $F(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ein Maß für die Polarisationsgüte darstellt. Es bieten sich die Rektilinearität nach Gleichung 5.10 oder der globale Polarisationsparameter τ (Gleichung 5.12) an. Wird nur die Schwingung in einer Ebene verlangt, kann an diese Stelle auch der Ebenheitskoeffizient f_1 treten. Der Exponent J kann frei gewählt werden.

Wie oben erwähnt liefert der Eigenvektor V_1 zum größten Eigenwert λ_1 die Polarisationsrichtung. Mit $|V_1| = 1$ und $V_1 = (v_{1,x}, v_{1,y}, v_{1,z})$ können für jede Zeit t_i drei Richtungsfunktionen

$$D_j(t_i) = (|v_{1,j}|)^K \quad (5.19)$$

mit $j = x, y, z$ eingeführt werden, für die $|v_{1,j}| \leq 1$ gilt. Auch hier wird ein frei wählbarer Exponent K eingeführt.

Eine Multiplikation von $\hat{R}(t_i)$ und $D_j(t_i)$ mit der Originalzeitreihe liefert das Filterergebnis. Allerdings kann eine Glättung der Filteroperatoren über ein Zeitfenster der Länge M vorteilhaft sein, um Beiträge anomaler Spikes zu minimieren. Die Glättungsfunktionen sind gegeben durch

$$\begin{aligned} \tilde{R} &= \frac{1}{M} \sum_{k=-L}^L \hat{R}(t_i + k) \\ \tilde{D}_j &= \frac{1}{M} \sum_{k=-L}^L D_j(t_i + k) \end{aligned}$$

Mit $L = (M - 1)/2$ wird hier die halbe Länge des Glättungsfensters bezeichnet. Das Filterergebnis läßt sich damit durch

$$\begin{aligned} X_f(t) &= X(t) \tilde{R}(t) \tilde{D}_x(t) \\ Y_f(t) &= Y(t) \tilde{R}(t) \tilde{D}_y(t) \\ Z_f(t) &= Z(t) \tilde{R}(t) \tilde{D}_z(t) \end{aligned} \quad (5.20)$$

beschreiben. In den meisten Fällen werden die Daten vor der Polarisationsfilterung mit einem nullphasigen Bandpaß gefiltert. Für den Glättungsfilter schlägt Kanasewich die halbe Korrelationslänge vor, für die Exponenten J und K die Werte 1 und 2. Bei Verwendung der Rektilinearität nach Gleichung 5.10 ist als Kontrastfaktor $Q \leq 1$ üblich (Kanasewich, 1990; Meyer, 1989).

Kapitel 6

Prozessing dreier Komponenten

Während im Kapitel 4 nur eine Komponente des aufgezeichneten seismischen Wellenfeldes betrachtet wird, folgt nun die Analyse der Vektor- und Polarisations-eigenschaften dieses Feldes. Desweiteren werden einzelne Polarisationsparameter zur Konstruktion von Polarisationsfiltern herangezogen.

Das Kapitel beschreibt die Prozessingschritte wieder am Beispiel des Profils Kali Adem an der Südflanke des Merapi (vgl. Karte 3.1, Seite 13). Es ist in der Einführung von Kapitel 4 auf Seite 16 kurz beschrieben. Die der Analyse zugrundeliegende Theorie und die Definitionen der hier untersuchten Polarisationsparameter sind in Kapitel 5.2 zusammengestellt. In den Darstellungen dieser Parameter werden Stationsnummern statt der Offsets verwendet. Tabelle A.2 im Anhang auf Seite 80 stellt die Nummern aller untersuchten Profile den zugehörigen Offsets gegenüber.

6.1 Voraussetzungen

Um das Wellenfeld in drei Komponenten richtig analysieren und interpretieren zu können, sind bei Aufzeichnung und Bearbeitung der Daten einige Voraussetzungen zu beachten. Die drei Komponenten müssen am selben Punkt mit Geophonen oder Seismometern mit gleicher Übertragungsfunktion und Eigenfrequenz aufgezeichnet werden. Das ASE verwendet daher die schon auf Seite 14 erwähnten Dreikomponenten-Seismometer, bei denen baugleiche Aufnehmer rechtwinklig zueinander in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind. Andere sogenannte Triphone, die von Gal'perin eingeführt worden sind, haben drei im gleichen Winkel zur Vertikalen geneigte Komponenten, um mögliche unterschiedliche Übertragungsfunktionen von Vertikal- und Horizontalkomponenten auszugleichen (Gal'perin, 1984). Daneben ist auf die gleiche Wirkung der geräteinternen Verstärkungsfaktoren und Analog-Digitalwandler sowie auf die Orientierung der drei Komponenten im Raum zu achten.

Was für die einzelnen Komponenten bei der Aufzeichnung gilt, ist auch bei der anschließenden Datenbearbeitung zu berücksichtigen. Werden bei einzelnen Prozessingschritten die Daten mit Skalierungsfunktionen multipliziert, so werden diese anschließend wieder rückgängig gemacht. Dies ist der Fall beim gewichteten Stapeln (Kapitel 4.2) und der Frequenz-Wellenzahlfilterung (Kapitel 4.5). Eine Frequenzfilterung mit einem Bandpaß darf hier keine Phasenverschiebung beinhalten (Kapitel 4.3.2). Die Skalierung der Daten vor der Polarisationsanalyse ist möglich, wenn für alle drei Komponenten die gleichen Faktoren zur Anwendung kommen. Jedoch sollte bei einer AGC-ähnlichen Funktion die Fensterlänge sehr viel länger gewählt werden als die mittlere Periode des Nutzsignals, da eine solche nichtlineare Funktion Signalverzerrungen bewirken kann.

6.2 Amplitudenverhältnisse

Einen ersten Überblick über das Wellenfeld in drei Raumrichtungen geben die Verhältnisse der Amplituden verschiedener Komponenten. Hier werden die beiden horizontalen Komponenten durch Vektoraddition zu einer zusammengefaßt. Außerdem werden die absoluten Amplituden in einem gleitenden Zeitfenster gemittelt, um ein geglättetes Bild zu erhalten. Das Verhältnis H/Z von Horizontal- zu Vertikalkomponente ergibt sich damit zu

$$H/Z = \frac{\sum_{k=-L}^L \sqrt{x_k^2 + y_k^2}}{\sum_{k=-L}^L |z_k|} \quad (6.1)$$

mit L als halbe Fensterlänge. Abbildung 6.1 zeigt H/Z für die ersten 5 Sekunden in einer Graustufendarstellung. In schwarz sind Werte von $H/Z \geq 5$ und weiß Werte von $H/Z \leq 1$ wiedergegeben. Vereinzelt treten in diesem Datensatz noch Werte von $H/Z \approx 100$ auf. Deutlich erkennbar ist die Dominanz der Horizontalkomponenten mit Ausnahme des hier weiß erscheinenden Ersteinsatzes. Nach dem Ersteinsatz nimmt H/Z zu späteren Zeiten hin zu. Ausgehend vom vertikal einfallenden Ersteinsatz erscheinen kohärente rücklaufende Einsätze mit vorwiegend horizontaler Schwingungsrichtung. Gut sichtbar ist dies etwa ab Station 11, angedeutet ab etwa Station 16. Die im Kapitel 4.5 beschriebenen rücklaufenden Einsätze bei großem Offset (etwa Station 27) treten in dieser Darstellung nicht deutlich hervor.

6.3 Korrelationslänge

Unter dem Begriff Korrelationslänge wird das Zeitintervall verstanden, in dem die Kovarianzmatrix der drei Komponenten berechnet wird. Sie hat, wie in Kapitel

Abbildung 6.1: Verhältnis von Horizontal- zur Vertikalkomponente beim Profil Kali Adem. In weiß sind Bereiche mit dominierender Vertikalkomponente, in schwarz mit vorherrschender horizontaler Schwingungsrichtung wiedergegeben. Die Fensterlänge beträgt 50 ms.

5.2.1 erläutert, eine mit der mittleren Signalperiode vergleichbare oder etwas größere Länge. Die hier auftretenden Nutzfrequenzen von 5–15 Hz legen damit eine Korrelationslänge von mindestens 0.07 s bis maximal 0.2 s nahe, wenn die gesamte Sektion betrachtet wird.

Den Einfluß unterschiedlicher Korrelationsfensterlängen demonstriert Abbildung 6.2 anhand der Rektilinearität nach Kanasewich (Gleichung 5.10) mit einem Kontrastfaktor $Q = 0.5$. Von oben links nach unten rechts nimmt die Fensterlänge zu. In schwarz sind Werte größer als 0.85, in weiß Werte kleiner als 0.15 dargestellt. Die viel zu kurze Korrelationslänge von 0.03 s (oben links) täuscht eine gute lineare Polarisation über die gesamte Sektion hinweg vor, da das Zeitfenster nur einen Bruchteil einer Signalschwingung erfaßt. Ein zu langes Zeitfenster korreliert die Komponenten über mehrere Einsätze und gibt somit ein sehr undeutliches Bild (unten rechts). Zu

Abbildung 6.2: Einfluß unterschiedlicher Korrelationslängen am Beispiel der Rektilinearität nach Kanawich. Die Werte liegen von weiß nach schwarz zwischen $0.15 \leq RL \leq 0.85$. Längere vertikale Balken hoher Rektilinearität sind ein Hinweis auf unterschiedlich gut angekoppelte Komponenten des Seismometers.

beachten ist außerdem, daß der hier durch hohe Rektilinearität ausgezeichnete Ersteinsatz mit zunehmender Fensterlänge zu früheren Zeiten hin verschoben wird. Diese Verschiebung beträgt bis zu einer halben Fensterlänge und ist auf die Zuordnung der berechneten Polarisationsparameter zum Fenstermittelpunkt zurückzuführen (Gleichung 5.3).

Für die weiteren Analysen werden die Daten des ASE in einem Zeitfenster von 0.1 s korreliert (Abbildung 6.2, Mitte).

6.4 Polarisationsgüte

Als Maß für den Grad linearer Polarisation, der Polarisationsgüte, lassen sich nach Kapitel 5.2.3 verschiedene Parameter mit vergleichbarer Aussagekraft heranziehen. Abbildung 6.3 stellt Rektilinearität¹ RL mit Kontrastfaktor $Q = 0.5$, Linearitätskoeffizient l_1 und den globalen Polarisationsparameter τ einander gegenüber. Vor der Berechnung dieser Parameter sind die Daten mit einem Bandpaß von 2–20 Hz gefiltert worden. Qualitativ zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede. Der Ersteinsatz zeichnet sich durchgängig durch einen hohen Grad linearer Polarisation aus, bei Station 15 deutet sich dies auch für einen rücklaufenden Einsatz an. Im späteren Wellenfeld ist jedoch kaum eine Struktur der Polarisationsgüte erkennbar. Ebene Partikelbewegung tritt häufiger auf, wie die Darstellung des Ebenheitskoeffizienten f_1 in Abbildung 6.3 zeigt. Deshalb hebt sich selbst der Ersteinsatz bei größeren Offsets kaum vom übrigen Wellenfeld ab. Deutlich treten hier allerdings die Stationen 4 und 25 mit einem durchgängig großen Ebenheitskoeffizienten hervor, der auf jeweils eine gestörte oder schlecht angekoppelte Komponente zurückzuführen ist.

Um Interferenzen zwischen vor- und zurücklaufenden Wellen zu vermeiden, werden diese mittels des in Kapitel 4.5 beschriebenen FK-Filterverfahrens getrennt und anschließend in drei Komponenten analysiert. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.4 für RL wie oben und l_1 jeweils für positive und negative Wellenzahlen gezeigt. In den Darstellungen für negative Wellenzahlen lassen sich Einsätze nur ansatzweise erahnen. Die auffälligste Änderung für positive Wellenzahlen ist im Bereich nach dem Ersteinsatz bei Offsets größer als Station 20 zu beobachten. Die Polarisationsgüte nimmt hier größere Werte an als in den ungefilterten Daten. Die bereits mehrfach erwähnten rücklaufenden Wellen in diesem Bereich setzen also die Polarisationsgüte in den ungefilterten Daten herab. Dieser Effekt zeigt sich allerdings sonst nirgends so deutlich. Die Strukturlosigkeit der betrachteten Parameter begründet sich damit allgemein eher auf kleinräumigere Streuprozesse als auf Reflexionen an klaren Grenzflächen.

¹nach Kanasewich, Gleichung 5.10

Abbildung 6.3: Verschiedene Parameter zur Polarisationsgüte im Vergleich: Linearitätskoeffizient l_1 , Polarisationsparameter τ und Rektilinearität RL nach Kanasewich mit $Q = 0.5$. Oben links ist zusätzlich der Ebenheitskoeffizient f_1 abgebildet.

Abbildung 6.4: Linearitätskoeffizient l_1 und Rektilinearität RL (wie Abbildung 6.3) nach Trennung des Wellenfeldes in positive und negative Wellenzahlen k .

Abbildung 6.5: *Inklination $|\Theta|$ und Azimut $|\Phi|$ der Polarisationsrichtung beim Profil Kali Adem in Grad. $|\Theta| = 0$ bedeutet vertikale Schwingung, $|\Phi| = 0$ Schwingung in Nordrichtung (hier ungefähr die Profilrichtung).*

6.5 Schwingungsrichtung

Die Schwingungsrichtung oder Polarisationshauptrichtung wird durch einen horizontalen Azimutwinkel Φ und der Inklination Θ beschrieben. Abbildung 6.5 gibt die Absolutbeträge dieser Winkel in Grad wieder. Links ist die Abweichung der Schwingungsrichtung von der Vertikalen dargestellt ($|\Theta|$), rechts die Abweichung von der Nordrichtung ($|\Phi|$), die bei diesem Profil nahezu der Profilrichtung (*inline direction*) entspricht.

Bei $|\Theta|$ fällt zunächst der im wesentlichen vertikal einfallende Ersteinsatz auf. Nur an den Stationen 15 und 21 sind deutliche Abweichungen davon zu erkennen, die sich erwartungsgemäß auch beim Verhältnis H/Z in Abbildung 6.1 zeigen. Die erstgenannte deutet auf eine Störzone im Untergrund hin, letztere scheint auf eine schlechte Ankopplung des Seismometers zurückzuführen zu sein (vgl. Bildunterschrift von Abbildung 6.2). Bei großen Offsets ab Station 22 schwingt das Wellenfeld nach dem Ersteinsatz für längere Zeit vertikal als bei kleineren Offsets. Hier werden Wellen des Ersteinsatzes unter Beibehaltung ihrer Polarisationshauptrichtung zurückgestreut.

Deutlich zeigt sich dies an dem aus der beschriebenen Zone zurücklaufenden Einsatz, der sich bis Station 15 bei 2 s Laufzeit weiterverfolgen läßt. Hier scheint sich die Ausbreitungsrichtung abermals umzukehren, und der Einsatz verläuft mit betragsmäßig gleicher Scheingeschwindigkeit hin zu größeren Offsets. Der Reflexionspunkt an Station 15 stützt das Modell einer Störung in diesem Bereich.

In der Darstellung des Azimutwinkels $|\Phi|$ sind keine so stark ausgeprägten Strukturen zu erkennen. Lediglich die Horizontalkomponenten des Ersteinsatzes heben sich deutlich als vorwiegend in Profilrichtung polarisiert ab. Das nachfolgende Wellenfeld ist zwar im Gegensatz zum Rauschen vor dem Ersteinsatz immer noch mehr in Profilrichtung ausgerichtet, es sind aber ungeordnetere Richtungsänderungen zu beobachten, die auf die Topographie zurückführbar sein können.

6.6 Hodogramme

Der Hodograph ist die Bahnkurve im Raum, die sich aus der Kombination der drei Komponenten in einem Zeitfenster ergibt (Gal'perin, 1984; Moritz, 1990). Die Projektion dieser Bahnkurve in eine beliebige Ebene wird als Hodogramm bezeichnet. Die qualitative Analyse der Hodogramme zeigt den Grad linearer Polarisation und dient zur Identifikation verschiedener Wellentypen wie beispielsweise Kompressions- und Scherwellen.

Hier werden vier Hodogramme des Ersteinsatzes bei verschiedenen Offsets gezeigt (Abbildung 6.6). Das Zeitfenster hat eine Länge von 0.1 s, und jeweils nach links erstreckt sich die Z-N-Ebene, nach rechts die Z-E-Ebene. Mit Ausnahme von Station 15 (unten links) liegt die Polarisationshaupttrichtung des Ersteinsatzes vertikal und der Grad linearer Polarisation ist hoch. Auch an den übrigen, hier nicht gezeigten Stationen ist das Verhalten qualitativ ähnlich. Desweiteren zeigt sich bei großen Offsets (Station 27), daß die Länge des gewählten Zeitfensters hier keine volle Schwingungsperiode erfaßt, da die auftretenden Hauptfrequenzen unter 10 Hz liegen (siehe Kapitel 4.3.2).

6.7 Polarisationsfilter

Die Polarisationsgüte und die Richtungsinformation lassen sich als Filteroperatoren auf die Daten anwenden. Der hier benutzte Polarisationsfilter ist in Kapitel 5.3 genau beschrieben. Als Gewichtsfunktion kommt die Rektilinearität nach Kanasewich (Gleichung 5.10) mit einem Kontrastfaktor $Q = 0.5$ zum Einsatz. Andere Polarisationsparameter wie τ oder l_1 liefern keine grundsätzlich anderen Ergebnisse, wie der Abbildung 6.3 zu entnehmen ist. Als freie Filterparameter werden die Exponenten von Gewichts- und Richtungsfunktionen variiert.

Abbildung 6.6: Hodogramme des Ersteinsatzes des Profils Kali Adem. Angegeben sind jeweils Stationsnummer und Beginn des 0.1 s langen Zeitfensters. Nach links wird die Z-N-Ebene aufgespannt, nach rechts die Z-E-Ebene.

Das Ergebnis einer ausschließlichen Richtungs- oder Polarisationsgütefilterung der Vertikalkomponente zeigt Abbildung 6.7. Vor der Filterung kommt ein Bandpaß von 2–20 Hz zur Anwendung, und für die Darstellung des Filterergebnisses wird ein AGC der Länge 2 s gewählt. Der Exponent der jeweiligen Filterfunktion ist 4. Die Polarisationsrichtung erweist sich als stärkerer Filterparameter (linke Darstellung), insbesondere auch für spätere Phasen im Seismogramm. Im Vergleich mit den ungefilterten Daten (Abbildung 4.7 oben) wirkt die Rektilinearität als Filterparameter vor allem auf den Ersteinsatz, der nun stärker hervorgehoben wird (rechte Darstellung). Dies wird nach den Ausführungen aus Abschnitt 6.4 auch erwartet.

Abbildung 6.8 zeigt zweimal die Vertikalkomponente nach der Polarisationsfilterung mit verschiedenen Exponenten. Der Buchstabe J bezeichnet den Exponenten der Gewichtsfunktion, K den der Richtungsfunktionen. Bandpaß und AGC sind wie

Abbildung 6.7: Wirkung von Richtungs- und Polarisationsgütefilterung (Rektilinearität) auf die Vertikalkomponente des Profils Kali Adem.

oben gewählt. Es zeichnen sich bis hin zu einer Laufzeit von 3 s zahlreiche vor- und rücklaufende Einsätze ab, unter anderem der in Abschnitt 6.5 beschriebene. Die Scheingeschwindigkeiten der späteren Einsätze liegen vielfach um 2100 m/s, teilweise aber auch deutlich darunter. Diese Geschwindigkeit ist auch im auf Seite 64 vorgestellten, eindimensionalen Modell enthalten, sodaß die beobachteten Einsätze auf vor- und rücklaufende Wellen innerhalb derselben Schichten hindeuten. Es sind dabei allerdings auch Konversionen von P- zu S-Wellen und seitlicher Einfallswinkel zu berücksichtigen, wie die genauere Interpretation zeigt (Kapitel 8.2).

Die Struktur des hin und her laufenden Wellenfeldes wird stärker durch seine Enveloppen hervorgehoben, welche in Abbildung 6.9 wiedergegeben sind. Sie sind aus den oben beschriebenen gefilterten Daten berechnet worden und auf 99 % der Maximalamplitude normiert dargestellt. Ein Vergleich mit den Enveloppen der ungefilterten Daten (Abbildung 4.8, Seite 27) verdeutlicht die starke Filterwirkung.² Vor der Anwendung des Polarisationsfilters ist die Energie nach dem Ersteinsatz oder nach Eintreffen der ersten Oberflächenwellen vergleichsweise gleichmäßig verteilt. Dagegen konzentriert sie sich nach der Filterung auf wenige, scharf abgegrenzte Einsätze.

²Zu beachten sind dabei die unterschiedlichen Darstellungsformen beider Abbildungen.

Abbildung 6.8: Vertikalkomponente des Profils Kali Adem nach Anwendung zweier verschiedener Polarisationsfilter. Gewichtsfunktion ist die Rektilinearität nach Kanasewich mit $Q = 0.5$. Die Exponenten J und K sind unter dem jeweiligen Seismogramm angegeben.

Abbildung 6.9: Enveloppen der Vertikalkomponente des Profils Kali Adem nach Anwendung derselben Polarisationsfilter wie in Abbildung 6.8.

Kapitel 7

Anwendung auf verschiedene Profile

Die in den Kapiteln 4 und 6 eingeführten Verfahren zur Datenbearbeitung und die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden nun auf andere Profile des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) übertragen. Dabei werden Nahprofile und Fernprofile unterschieden. Die erstgenannten bezeichnen Profile mit einem Offset von bis zu 4 km, die zweiten diejenigen mit größerem Minimaloffset. Eine dritte Kategorie bilden die zufällig mit aufgezeichneten natürlichen seismischen Signale, von denen eines zum Abschluß dieses Kapitels betrachtet wird.

7.1 Nahprofile

Neben dem in vorangegangenen Kapiteln untersuchten Profil Kali Adem im Süden des Merapi zählen zu den Nahprofilen noch drei weitere. Sie sind alle auf der Übersichtskarte des ASE auf Seite 13 eingezeichnet. Im Westen liegt das von der Quelle Trono aus angeschlossene Profil Babadan und im Nordosten und Norden die von der Quelle Batur angeschlossenen Profile Pedut/Bibi und Selo. Letzteres wird wegen mangelhafter Datenqualität nicht weiter betrachtet. Bei den Profilen Kali Adem und Babadan liegen Quellen und Empfänger jeweils auf demselben Bergrücken, und zumindest die quellnahen Stationen liegen nahezu auf einer Linie. Das Profil Pedut/Bibi weist dem gegenüber eine besondere Geometrie auf. Die Quelle Batur befindet sich in einer Schlucht und die Empfänger auf dem nächstgelegenen Rücken, wobei der untere Profilabschnitt von der Seite (*crossline*) angeschossen wird.

Abbildung 7.1 zeigt die Vertikalkomponenten der Profile Babadan und Pedut bandpaßgefiltert von 2–20 Hz. In Babadan stehen zwischen 12 und 46 ¹, in Pedut 61

¹46 Einzelschüsse sind im Offsetbereich von 1400–2900 m registriert worden

Abbildung 7.1: Vertikalkomponente der Profile Babadan und Pedut/Bibi mit einem Bandpaß von 2–20 Hz in spurnormierter Darstellung (unten) und mit einem 4 s langen AGC (oben).

Abbildung 7.2: Amplitudenverhältnisse der Nahprofile Kali Adem, Babadan und Pedut. Der Wertebereich erstreckt sich von weiß nach schwarz von $0 \leq H/Z \leq 5$.

Einzelschüsse für diesen *diversity stack* zur Verfügung. Die entsprechende Abbildung für Kali Adem ist auf Seite 26 zu finden. Ebenso wie in Kali Adem kommt es auch hier zur Ausbildung einer längeren Coda, und es sind neben dem deutlichen Ersteinsatz auch einige rücklaufende Einsätze angedeutet. Beim Profil Pedut/Bibi klingen die hohen Amplituden schneller ab als dies in Babadan und Kali Adem der Fall ist.

Das Verhältnis H/Z von Horizontal- zu Vertikalkomponenten bei den drei untersuchten Nahprofilen vergleicht Abbildung 7.2 für die ersten 30 s Laufzeit. Der dargestellte Wertebereich erstreckt sich von weiß nach schwarz von $0 \leq H/Z \leq 5$. Allen Profilen gemeinsam ist der erwartungsgemäß nahezu senkrechte Einfall des Ersteinsatzes. Das Profil Babadan zeichnet sich durch einen langanhaltenden großen Anteil horizontaler Schwingungsenergie aus. Das Profil Kali Adem verhält sich qualitativ ähnlich dem in Babadan. Deutlich weniger treten die Horizontalkomponenten jedoch beim Profil Pedut hervor. Die größten Werte von H/Z konzentrieren sich hier auf schmale, geneigte Einsätze niedriger, negativer Scheingeschwindigkeiten. Dieses abweichende Verhalten erklärt sich durch die besondere Meßgeometrie (siehe oben), bei der anfänglich von der Quelle angeregte horizontale Schwingungsenergie das Profil nicht erreicht.

Abbildung 7.3: Abweichung $|\Theta|$ der Polarisationshauptrichtung von der Vertikalen in Grad für die Profile Babadan und Pedut/Bibi.

Dem Verhältnis H/Z entsprechend zeigen sich auch beim Winkel $|\Theta|$ der Polarisationshauptrichtung Unterschiede zwischen Pedut und Babadan (Abbildung 7.3). Die Darstellung für das Profil Kali Adem befindet sich auf Seite 48 (Abbildung 6.5). Beim Profil Babadan liegt eine vertikale Schwingungsrichtung ($|\Theta| = 0$) nahezu ausschließlich im Bereich des Ersteinsatzes vor. Dagegen bleibt die Vertikale beim Profil Pedut auch nach dem Ersteinsatz für bis zu 2 s vor allem ab Offsets von etwa 1000 m (hier Station 8) die bevorzugte Schwingungsrichtung.²

Die Vertikalkomponenten der Profile Babadan und Pedut nach einer Polarisationsfilterung zeigt Abbildung 7.4. Gewichtsfunktion ist auch hier die Rektilinearität RL nach Kanasewich mit dem Kontrastfaktor $Q = 0.5$. Diese und die Richtungsfunktion gehen mit der 4. Potenz in den Filteroperator ein. Eine entsprechende Sektion für Kali Adem enthält Abbildung 6.8, Seite 52. Beim Profil Babadan sind ausgehend vom Ersteinsatz reflektierte Einsätze bei Offsets von 2000 m, etwa 2700 m und 3500 m gut erkennbar. Der Ersteinsatz selbst hat eine Scheingeschwindigkeit von 3100 m/s, der bei 2000 m reflektierte eine von etwa 2500 m/s. Beim Profil Pedut/Bibi sind in der Vertikalkomponente keine rücklaufenden Einsätze ausgeprägt,

²Stationsnummern und zugehörige Offsets listet Tabelle A.2 im Anhang auf Seite 80 auf.

Abbildung 7.4: Vertikalkomponenten der Profile Babadan und Pedut/Bibi nach der Polarisationsfilterung mit $J = K = 4$ und der Rektilinearität als Gewichtsfunktion. Darstellung mit einem 2 s langen AGC.

ein eindimensionales Geschwindigkeitsmodell dazu zeigt Abbildung 8.1 auf Seite 64.

7.2 Fernprofile

Bei den Fernprofilen wird ein größerer Teil des Vulkangebäudes durchschossen. Der Laufweg des von der Quelle abgestrahlten seismischen Signals kreuzt dabei mehrere der radial zum Gipfel verlaufenden Rücken. Da keine geraden Schüsse durch das Zentrum des Merapi aufgezeichnet worden sind, fallen die seismischen Wellen in einem Winkel zur Seismometerauslage ein. Beschrieben wird in diesem Abschnitt das Profil Babadan im Westen des Merapi mit der Quelle Bebang im Süden (siehe Karte auf Seite 13). Dieses Profil stellt damit eine Durchschallung des jüngsten und zur Zeit aktivsten Hanges des Merapi dar (siehe Kapitel 2).

Für die in Abbildung 7.5 wiedergegebene Sektion sind 98 Einzelschüsse mittels eines *diversity stacks* aufgestapelt worden. Links ist die Vertikalkomponente spurnormiert

Abbildung 7.5: Vertikalkomponente des Profils Bebenq–Babadan in spurnormierter Darstellung. Links gefiltert mit einem Bandpaß von 2–20 Hz und rechts nach zusätzlicher Anwendung eines FK-Filters zur Hervorhebung der vorwärts laufenden Einsätze.

und mit einem Bandpaß von 2–20 Hz zu sehen, rechts kommt zusätzlich ein FK-Filter für das vorwärts laufende Wellenfeld zur Anwendung. Der zum Zeitpunkt der Messungen dichte Verkehr von Handkarren neben dem Profil bedingt das starke Rauschen auf den Stationen ab 7250 m Offset. Bei den höher am Berg gelegenen Stationen mit kürzeren Offsets ist der ab einer Laufzeit von 2 s erwartete Ersteinsatz schwach erkennbar. Die FK-Filterung hebt ihn nur in geringem Maße stärker hervor. Deutlich zeigt sich lediglich die beginnende, amplitudenstarke Coda bei größeren Laufzeiten.

Bei der Polarisationsanalyse dieser Daten erweist sich die Schwingungsrichtung als hilfreicher Parameter. Deren Abweichung von der Vertikalen – der Winkel $|\Theta|$ – wird dazu zweimal bestimmt: einmal aus den lediglich bandpaßgefilterten Daten und anschließend für das vorwärts laufende Wellenfeld. Das Ergebnis zeigt Abbildung 7.6 in einer Graustufendarstellung. Die Länge des Korrelationsfensters beträgt wie bei den oben behandelten Profilen 100 ms und für die Trennung der Wellenzahlen wird das in Kapitel 4.5 beschriebene FK-Filterverfahren angewendet. Ohne den FK-Filter (linkes Bild) ist ausgehend von Station 25 (6293 m Offset) bei 2 s Laufzeit ein Einsatz mit eher senkrechter Schwingungsrichtung erkennbar, ab etwa Station 15 (7296 m) zeigt sich auch rücklaufende Energie. Der erstgenannte Einsatz wird

Abbildung 7.6: Abweichung $|\Theta|$ der Polarisationshaupttrichtung von der Vertikalen in Grad für das Profil Bebeg–Babadan. Links berechnet aus den bandpaßgefilterten Daten und rechts aus den zusätzlich FK-gelilterten. Der Einsatz kommt in beiden Bildern von rechts, da hier große Stationsnummern kleinen Offsets entsprechen.

schärfer, wenn $|\Theta|$ aus den FK-gelilterten Daten berechnet wird (rechtes Bild) und läßt sich dann gut weiter bis Station 10 (7513 m) verfolgen. Weiterhin erscheint noch ein vorher nicht sichtbarer Einsatz mit niedrigerer Scheingeschwindigkeit, ausgehend von Station 25 bei etwa 2.7 s Laufzeit. Aufgrund des räumlichen Aliasings (Kapitel 4.5) bleibt auch rücklaufende Energie erhalten.

Die Polarisationsfilterung geschieht nur bezüglich der Polarisationsrichtung. Mit einem Exponenten $K = 2$ der Richtungsfunktionen kommen die in Abbildung 7.7 gezeigten Filtersektionen zustande. Wiederum befindet sich links die bandbegrenzte Vertikalkomponente und rechts mit zusätzlich vorangestelltem FK-Filter, jeweils in spurnormierter Darstellung. Ausgehend von 2.1 s Laufzeit bei 6300 m Offset ist jetzt im FK- und richtungsgefilterten Seismogramm ein klarer Einsatz erkennbar, der sich bis zu einem Offset von 7500 m verfolgen läßt. Das Mittel über den gesamten Einsatz ergibt eine Scheingeschwindigkeit von nur 2000 m/s. Die Laufzeit bei 6300 m Offset sowie auch die auf dem Nahprofil Babadan beobachtete Neigung des Ersteinsatzes liefern beide eine zu erwartende Geschwindigkeit von 3100 m/s (Kapitel 7.1). Diese Diskrepanz ist mit der Meßgeometrie und der Rückenstruktur des Profils Babadan

Abbildung 7.7: Vertikalkomponente des Profils Bebeng-Babadan in spurnormierter Darstellung nach einer ausschließlichen Richtungsfilterung mit $K = 2$. Wie in Abbildung 7.5 sind links die bandpaßgefilterten und rechts die zusätzlich FK-gefilterten Daten zu sehen.

erklärbar. Das von der Quelle ausgesandte Signal erreicht aufgrund der Topographie die Empfänger nicht auf direktem Weg, sondern über das obere Profilende, wo der Rücken in den Schuttkegel hinein auskeilt. Aus dem Verhältnis der gemessenen Scheingeschwindigkeit v_a und einer erwarteten von $3000 \leq \hat{v} \leq 3400$ m/s ergibt sich aus

$$\alpha = \arccos \frac{v_a}{\hat{v}} \quad (7.1)$$

ein Korrekturwinkel von $48^\circ \leq \alpha \leq 54^\circ$, was der Streichrichtung des Profils relativ zum direkten Ausbreitungsweg entspricht.

Neben dem Ersteinsatz zeigt sich auch die oben angesprochene rückwärtslaufende Energie als deutlicher Einsatz, vor allem im nur bandpaßgefilterten Seismogramm. Dieser Einsatz läßt sich mit keiner im Nahprofil Babadan beobachteten Reflexion in Verbindung bringen, er müßte sich in Abbildung 7.4 bei einem Offset von 2268 m zeigen.

7.3 Vulkanische Quellen

Neben dem künstlich erzeugten Signal des ASE sind auf einzelnen Schüssen auch vulkanische Signale mit aufgezeichnet worden. In diesem Abschnitt wird eines dieser Ereignisse vom Profil Babadan vorgestellt und bezüglich seiner Polarisationsgüte analysiert.

Die Vertikalkomponente dieses vulkanischen Signals zeigt Abbildung 7.8 (links) spurnormiert und bandpaßgefiltert von 0.8–8.0 Hz. Der angegebene Offset bezieht sich wie beim Nahprofil Babadan auf die Quelle Trono. Die rechte Hälfte der Abbildung füllt im selben Maßstab die Darstellung der Rektilinearität, die nach Kanasewich (Gleichung 5.10) mit einer aufgrund der niedrigeren Frequenzen längeren Fensterlänge von 250 ms berechnet ist.

Im Seismogramm ist ein von rechts kommender Einsatz bei etwa 13 s Laufzeit zu sehen. Die Scheingeschwindigkeit liegt bis zu einem Offset von 2300 m bei 900 m/s. Von dort an verläuft der sichtbare Ersteinsatz mit einer über 4600 m/s liegenden Scheingeschwindigkeit, die sich nur durch seitlich einfallende Wellen erklären läßt. An dieser Stelle ändert der Rücken und damit auch das Profil seine Streichrichtung (vgl. Karte auf Seite 13).

In der Gegenüberstellung von Seismogramm und Rektilinearität zeigt sich, wie wenig sich deutliche Einsätze im Seismogramm mit vergleichbaren Strukturen bei der Rektilinearität korrelieren lassen. Mit größerer Unsicherheit können aber auch hier Scheingeschwindigkeiten von erkennbaren Strukturen abgeschätzt werden. Sie liegen im Bereich großer Stationsnummern zwischen etwa 1200 und 2300 m/s. Ohne eine detaillierte Analyse der Einfallrichtungen lassen sich jedoch besser die Reflexionsbereiche seismischer Energie interpretieren. So ändert an Station 24 (3200 m Offset) bei 15 s Laufzeit ein von rechts kommender Einsatz seine Scheingeschwindigkeit, und es zeigt sich gleichzeitig zurücklaufende Energie. Bei genauer Betrachtung deutet sich auch bei Station 13 zurückgestreute Energie an. Diese Beobachtungen stehen im Rahmen der Auflösung in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Polarisationsfilterung des Nahprofils Babadan (Abbildung 7.4, links).

Die Untersuchung eines vulkanischen Signals kann demnach die Entwicklung eines aus dem Nahprofil abzuleitenden Modells unterstützen. Im Rahmen der hier gewählten deterministischen Analyse ist das vulkanische Signal für sich allein genommen jedoch schwer interpretierbar, was sich mit einem anderen Bebentyp jedoch ändern könnte.

Abbildung 7.8: Vertikalkomponente und Rektilinearität eines vulkanischen Signals, aufgezeichnet auf dem Profil Babadan. Der angegebene Offset bezieht sich auf die Quelle Trono und für die Rektilinearität gilt die Definition von Kanasewich mit $Q = 0.5$. Die Korrelationslänge beträgt 250 ms.

Kapitel 8

Auswertung der Laufzeiten

Die vorangegangene Datenbearbeitung in drei Komponenten macht neben dem Ersteinsatz weitere Laufzeitäste sichtbar, von denen einige genauer betrachtet werden. Zunächst stellt Abschnitt 8.1 eindimensionale Geschwindigkeitsmodelle der Profile Kali Adem und Pedut/Bibi vor. Anschließend folgt die strahlentheoretische Modellierung späterer Laufzeitäste des Profils Kali Adem, und den Abschluß bildet eine Diskussion der Ergebnisse.

8.1 Eindimensionale Modelle

Aus den angerissenen Ersteinsätzen der Vertikalkomponente lassen sich Scheingeschwindigkeiten für Kompressionswellen ableiten. Um eine erste Vorstellung von der seismischen Untergrundstruktur zu gewinnen, haben Riedel *et al.* (1999) für das Profil Kali Adem ein eindimensionales Modell mit subparalleler Schichtung angenommen. Für dieses Modell sind die Geschwindigkeiten aus den Laufzeitunterschieden jeweils zweier benachbarter Spuren berechnet und ähnliche Werte zu einer Schicht mit mittlerer Geschwindigkeit zusammengefaßt worden. Die Tiefenlagen der Schichtgrenzen ergeben sich aus den Interceptzeiten der durch die zusammengehörigen Laufzeiten gelegten Ausgleichsgerade. Das Ergebnis der Auswertung mit vier angenommenen Schichten ist in Abbildung 8.1 wiedergegeben. Die oberste, 52 m mächtige Schicht weist eine P-Scheingeschwindigkeit von etwa 700 m/s auf, woran sich eine fast ebenso mächtige Schicht mit rund 1700 m/s anschließt. Der in 308 m Tiefe liegende Refraktor begrenzt Lagen mit Geschwindigkeiten von etwa 2100 und 3400 m/s. Auch für das von Batur aus angeschlossene Nahprofil Pedut (vgl. Karte 3.1) ist ein solches Modell erstellt worden, welches ergänzend ebenfalls in Abbildung 8.1 wiedergegeben ist.

Abbildung 8.1: Eindimensionales Geschwindigkeitsmodell für Kompressionswellen für die Nahprofile Kali Adem und Pedut (nach Riedel et al., 1999).

8.2 Zweidimensionale Modelle

In den polarisationsgefilterten Daten sind nur lineare Laufzeitäste erkennbar, von denen ausgewählte des Profils Kali Adem in Abbildung 8.2 dargestellt sind. Die Kreuze geben die im Seismogramm angerissenen Laufzeiten wieder, durch die Ausgleichsgeraden gelegt sind, um einen Überblick über die mittleren Scheingeschwindigkeiten zu erhalten. Tabelle 8.1 faßt diese und die gewählten Bezeichnungen zusammen.

Die gemessenen Scheingeschwindigkeiten des Ersteinsatzes lassen sich in das oben erläuterte, eindimensionale Geschwindigkeits-Tiefen-Modell umsetzen. Da Gegenschüsse auf den Profilen fehlen, können eventuelle Abweichungen von der subparallelen Schichtung nicht berücksichtigt werden. Die Interpretation der späteren Laufzeitäste erfolgt mittels einer zweidimensionalen, strahlentheoretischen Modellierung (*Ray tracing*) des Untergrundes (Červeny *et al.*, 1977; Rabbel, 1987). Das genannte Modell für das Profil Kali Adem wird dazu um steilstehende Reflektoren und geringe, nach unten positive Geschwindigkeitsgradienten erweitert. Das Verhältnis v_p/v_s der Geschwindigkeiten von Kompressions- und Scherwellen ist auf $\sqrt{3}$ gesetzt. Mit diesem einfachen Modell lassen sich verschiedene Wellentypen untersuchen und deren Laufzeiten mit den gemessenen Daten vergleichen. Dabei ist zu beachten, daß bei letzteren teilweise höhere Scheingeschwindigkeiten aufgrund seitlichen Einfalls zu beobachten sind. Der mit E bezeichnete Laufzeitast läßt sich nur so und mit einem Reflektor in negativer Profilrichtung erklären.

Abbildung 8.2: Laufzeitdiagramm der Vertikalkomponente des Profils Kali Adem. Zusammenhängende Äste sind durch Ausgleichsgeraden und mit Buchstaben gekennzeichnet.

Um die beobachteten Reflexionen deuten zu können, beschränkt sich das Modell auf einen Teil der im Seismogramm identifizierbaren Laufzeitäste. Abbildung 8.3 zeigt den modellierten Strahlverlauf und das zugehörige Laufzeitdiagramm für den Ersteinsatz und die reflektierten Einsätze B und D. Die refraktierte Kompressionswelle (A) wird an einem Reflektor in 3000 m Offset reflektiert und in eine Scherwelle konvertiert (B). Die Reflexion in 1650 m Offset ist mit keiner Konversion verbunden. Der nicht modellierte Laufzeitast C scheint vom derselben Reflexionszone auszugehen, wegen der wenigen Datenpunkte ist eine Aussage unsicher.

ID	Geschwindigkeit	t_0 -Zeit	ID	Geschwindigkeit	t_0 -Zeit
A (4)	3025 m/s	0.29 s	E	1394 m/s	1.08 s
B (-1)	-2314 m/s	2.69 s	F	2120 m/s	0.60 s
C	-1538 m/s	1.73 s	G	1393 m/s	0.95 s
D (-2)	2387 m/s	1.35 s	Z	-2967 m/s	2.17 s

Tabelle 8.1: Scheingeschwindigkeiten der in Abbildung 8.2 dargestellten Laufzeitäste des Profils Kali Adem. Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen die modellierten Äste (Abbildung 8.3).

Abbildung 8.3: Modellierter Strahlverlauf und zugehöriges Laufzeitdiagramm des Profils Kali Adem. Die Quadrate zeigen die gemessenen Laufzeiten des Ersteinsatzes und der Einsätze B und D. Die Schichten sind von oben nach unten von 1 bis 4 durchnummeriert, die modellierten Reflexionen tragen negative Nummern (vgl. Tabelle 8.1).

8.3 Diskussion der Modellierung

Die im Kapitel 2 für Ablagerungen pyroklastischer Ströme angegebenen Mächtigkeiten von einigen Metern sind zu gering, um mit den Mitteln des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) aufgelöst zu werden. So eine Schicht wird bei einer Geschwindigkeitsinversion überschossen (*hidden layer*), oder die Knickpunkte liegen näher beieinander als die hier gewählten 100 m Stationsabstand und bleiben damit unerkannt. Die modellierten Schichten sind als Schichtpakete mit einer effektiven Geschwindigkeit zu verstehen, die jeweils aus mehreren geringmächtigen Lagen oder auch Gradientzonen aufgebaut sind. Abweichungen von der subparallelen Schichtung oder laterale Geschwindigkeitsvariationen lassen sich erst nach weiteren Messungen mit höherer räumlicher Abtastung und profilnahen Quellen an verschiedenen Positionen sinnvoll modellieren. Informationen aus noch tieferen Bereichen sind aus der Refraktionsseismik nicht zu erwarten, da eine für den Merapi hohe Geschwindigkeit von mehr als 3000 m/s (vgl. Ratdomopurbo und Poupinet, 1995) schon in rund 300

Gestein	Geschwindigkeiten v_p	v_s	Referenz
Tuff	1430 m/s	870 m/s	C (Tab. 19)
Tuffe bei 10 MPa (\approx 400m Tiefe)	3220...3920 m/s		C (Seite 144)
Vulkanische Brekzie	4220 m/s	2490 m/s	C (Tab. 19)
Basaltische Schlacke	4330 m/s	2510 m/s	C (Tab. 19)
Andesit, Trachyt	5500 m/s (3970...6130 m/s)		S (Tab. 6.9)
Durchschnitt Merapi	3000 m/s	1610 m/s	R

Tabelle 8.2: Mittlere Geschwindigkeiten von Kompressions- (v_p) und Scherwellen (v_s) in einigen vulkanischen Gesteinen. C: Gesteine niedriger Dichte nach Carmichael, R. S. (1982), S: nach Schön (1996), und R: von Ratdomopurbo und Poupinet (1995) verwendet. Für Andesit ist zusätzlich ein Schwankungsbereich von v_p angegeben.

m Tiefe angetroffen wird und eine Geschwindigkeitsinversion zu keiner Refraktion führt.

Tabelle 8.2 gibt einen Überblick über die seismischen Geschwindigkeiten von Kompressionswellen in einigen vulkanischen Gesteinen, die teilweise am Merapi anzutreffen sind. Ein Vergleich mit Abbildung 8.1 und Tabelle 8.1 zeigt deutliche Abweichungen, die beobachteten Geschwindigkeiten liegen eher niedriger. Dies ist zu erwarten, wenn nicht auflösbare, dünne Schichten höherer Geschwindigkeit mit wenig verfestigten Fallablagerungen wechsellagern, z. B. Tuffen. Daneben führen die am Merapi vorwiegend auftretenden pyroklastischen Ströme zu sehr schlecht sortierten, unterschiedlich stark verfestigten Block- und Aschenablagerungen (Kapitel 2) mit eher geringeren Geschwindigkeiten als bei einzelnen andesitischen Blöcken. Kompaktion und Zementation der Ablagerungen tragen zu einer Zunahme der seismischen Geschwindigkeiten mit der Tiefe bei.

Das in Abbildung 8.3 dargestellte Modell für das Profil Kali Adem deutet spätere Einsätze als reflektierte Refraktionen. Die Beschaffenheit der steilstehenden Reflektoren läßt sich genauer mittels des Reflexionskoeffizienten

$$R = \frac{A_{ref}}{A_0} = \frac{\rho_2 v_2 - \rho_1 v_1}{\rho_2 v_2 + \rho_1 v_1} \quad (8.1)$$

festlegen. Gleichung 8.1 gilt für senkrechten Einfall auf eine Grenzfläche, die A_i bezeichnen die Amplituden von einfallender und reflektierter Welle, ρ_i die Dichten und v_i die seismischen Geschwindigkeiten beiderseits der Grenzfläche (siehe Sheriff und Geldart, 1985; Kearey und Brooks, 1991). Qualitativ ergibt sich für die vom Ersteinsatz reflektierten Einsätze auf den Nahprofilen ein Reflexionskoeffizient nahe $R \approx 1$ (Abbildungen 6.7–6.9 und 7.4). Dies läßt sich nach Rabbel (1987) durch offene Klüfte erklären, die im Falle des Profils Kali Adem mindestens 300 m tief herabreichen, wie der Strahlverlauf in Abbildung 8.3 zeigt. Vom Ersteinsatz ausgehende, rücklaufende Einsätze werden hier nicht von Reflexionen an Schluchtwänden verursacht, da diese am Ort der Reflexion nicht die Tiefe des Refraktors erreichen. Für noch spätere Einsätze ist dies aber eine Möglichkeit (vgl. E in Abbildung 8.2).

Kapitel 9

Diskussion und Ausblick

Dieses Kapitel diskutiert abschließend die Datenbearbeitung, die entwickelten Untergrundmodelle und gibt einen Ausblick auf weitere Untersuchungen und eventuelle zukünftige Messungen.

9.1 Prozessing

Während sich der Ersteinsatz bei den drei untersuchten Nahprofilen mittels *diversity stacking*, Bandpaßfilterung und geeigneter Wahl eines AGC-Fensters zur Darstellung klar hervorheben läßt, sind spätere kohärente Phasen in Seismogrammontagen einer Komponente nur schwach oder überhaupt nicht zu erkennen. Es dominieren oberflächennahe, energiereiche Coda-Wellen. Die Trennung der Wellenfelder in vorwärts und rückwärts laufende Wellen ist aufgrund des starken räumlichen Aliasings unvollständig und wegen der großen Amplitudenunterschiede benachbarter Spuren problematisch. Nach der Erweiterung des einfachen FK-Filters durch Skalierungsfunktionen treten allerdings vor allem bei den negativen Wellenzahlen rücklaufende Einsätze verstärkt in Erscheinung.

Im weiteren Verlauf der Datenbearbeitung hat sich aber gezeigt, daß erst die Berücksichtigung der Vektoreigenschaften des Wellenfeldes in einem Dreikomponenten-Prozessing spätere Phasen wirksam herausarbeitet. Die berechneten Form- und Polarisationsgüteparameter sind jeweils für sich genommen schwer interpretierbar, da abgesehen vom Ersteinsatz kaum Kohärenz über mehrere Spuren hinweg zu erkennen ist. Mittels der Polarisationsrichtung werden spätere Einsätze besser hervorgehoben. Bedeutend ist dabei vor allem der Winkel Θ (Inklination), da Wellen aus tieferen Schichten wegen der niedrigen Geschwindigkeiten nahe der Oberfläche sehr steil einfallen. Desweiteren sind die Horizontalkomponenten von Coda- und Oberflächenwellen sowie der natürlichen Bodenunruhe dominiert. Das Verhältnis H/Z

kann bei der Interpretation solcher Darstellungen eine Hilfe sein. Für die Visualisierung der verschiedenen Polarisationsparameter ist als Verbesserung die Wiedergabe eines Einkomponenten-Seismogramms mit einer Farbcodierung der untersuchten Polarisations-eigenschaft denkbar.

Vorhandene Einsätze reflektierter Wellen auf den Vertikalkomponenten der Nahprofile arbeitet der verwendete Richtungs- und Polarisationsgütefilter wirksam im Zeitbereich zwischen Ersteinsatz und dem Eintreffen der Coda- und Oberflächenwellen heraus. Diese nicht kohärenten Wellen sind auch auf dieser Komponente zu energiereich, um von den Filtern unterdrückt zu werden. Bei den Vertikalkomponenten der Fernprofile verstärken geeignete Filterparameter den Ersteinsatz und können sogar hier noch reflektierte Einsätze sichtbar machen. Damit wird eine sicherere Interpretation dieser Profile ermöglicht, auch im Hinblick auf eventuelle tomographische Auswertungen. Allerdings ist eine erfolgreiche Filterung nur bei den Stapelsektionen möglich, die zumindest schon ansatzweise die Ankunft des seismischen Signals erkennen lassen.

Die Anwendung des Filters auf die Horizontalkomponenten zeigt bisher keine deutlichen Erfolge. Dies hängt mit den häufigen, unregelmäßigen Änderungen des horizontalen Azimuts (Winkel Φ) zusammen, die vermutlich zu einem großen Teil von der komplizierten Topographie im Meßgebiet hervorgerufen werden. Die zusätzlich aus der Polarisationsfilterung erhaltenen Laufzeitäste sind also im wesentlichen auf die Vertikalkomponente beschränkt. Da sich diese aber erst nach dem Prozessing aller drei Komponenten anreißen lassen, sollten auch bei zukünftigen seismischen Strukturuntersuchungen am Merapi oder anderen ähnlich komplexen Gebieten die horizontalen Komponenten mit registriert werden.

9.2 Untergrundstruktur

Die Untersuchung der seismischen Untergrundstruktur des Merapi gliedert sich in stochastische und deterministische Methoden. Stochastische Modellrechnungen sind von Wegler (1999) im Rahmen einer Dissertation durchgeführt worden. Demnach ergibt sich für den Merapi das in der Einleitung erwähnte Diffusionsmodell mit starker Streuung an zufallsverteilten Streukörpern. Dieses Modell kann die beobachteten, starken Codawellen erklären, aus denen sich auch Werte für die Dämpfung seismischer Energie ableiten lassen (siehe Wegler *et al.*, 1999b; Aki und Chouet, 1975).

Das im Kapitel 8.2 vorgestellte, deterministische Modell für das Profil Kali Adem gibt unterstützt gemeinsam mit dem Reflexionskoeffizienten die Interpretation der Reflektoren als offene Klüfte oder Kluftzonen (Kapitel 8.3). Abbildung 9.1 zeigt das Ergebnis einer auf diese Weise durchgeführten Kartierung. Den beiden im Modell betrachteten Kluftzonen auf dem Profil Kali Adem entsprechen zwei weitere auf

dem Profil Babadan mit denselben Entfernungen zum Gipfel des Merapi. Dies ist durch die konzentrisch zum Gipfel verlaufenden Kreise angedeutet. Möglicherweise gehören diese Klüfte zu einer ringförmigen Schwächezone, wie sie Riedel *et al.* (1999) vorgeschlagen haben.

9.3 Ausblick

Weitere Untersuchungen teilen sich zum einen in die fortgesetzte Analyse der Daten und deren Modellierung, zum anderen in weitere aktive seismische Messungen am Merapi.

Zunächst eher qualitative Aussagen über das gesamte Wellenfeld könnte eine viskoelastische Modellierung der Wellenausbreitung in idealisierten Rückenstrukturen mit der Methode der finiten Differenzen liefern. Im weiteren Verlauf ließe sich dieses Modell an realere Strukturen annähern. Neben den Überlegungen zum Aufbau so eines Modells sind auch numerische Probleme zu lösen, die durch die starken Impedanzkontraste an den Seitenwänden der Rücken auftreten. Weitere Ansatzpunkte für Modellrechnungen sind die Abstrahlcharakteristik der eingesetzten Quellen sowie der Einfluß der im Meterbereich liegenden Feinschichtung des Untergrundes und der Verteilung von Streukörpern auf Signalform und Dämpfung seismischer Energie.

Weitere aktive seismische Messungen am Merapi werden für das Jahr 2000 oder 2001 geplant. Das ursprüngliche Konzept des ASE, den gesamten Vulkan mit der Anordnung von drei Quellen und radial zum Gipfel verlaufenden Profilen zu durchschallen, hat sich bei den Messungen im Jahre 1998 als nur eingeschränkt durchführbar erwiesen. Daten von Fernprofilen können erfolgreich bei geringer natürlicher Seismizität und einer großen Anzahl an stapelbaren Einzelschüssen ausgewertet werden. Dies setzt zuverlässig arbeitende Quellen und von privatem Funkverkehr weniger stark belastete Kanäle zur Übertragung des Triggerimpulses voraus, als die in der Vergangenheit genutzten. Auch der Einsatz einer größeren Zahl von autonom arbeitenden Einzelstationen ist denkbar.

Kleinräumigere Untersuchungen in drei Komponenten auf Nahprofilen sind eher realisierbar und erfolgversprechend. Mit einem engen Seismometer- bzw. Geophonabstand und einem oder mehreren Gegenschüssen auf dem Profil ließen sich die Untergrundstruktur und dessen physikalische Eigenschaften präziser bestimmen. Da die oberflächennahe Geschwindigkeitsverteilung bisher nur ungenau bekannt ist, bieten sich mit kleinen Quellen vermessene Nahlinien an, die auch reflexionsseismisch ausgewertet werden sollten. Daraus ließen sich Mächtigkeiten pyroklastischer Ablagerungen ableiten, die die direkte Vermessung an den wenigen vorhandenen Aufschlüssen ergänzen (vgl. Kapitel 2). Lage und Beschaffenheit von Störzonen sowie die Verteilung von Streukörpern im Untergrund sind vorzugsweise mit einer auf drei Dimensionen erweiterten Aufzeichnungsgeometrie zu untersuchen. Ideal für ein

Abbildung 9.1: Lage von Kluftzonen auf den Profilen des ASE nach Auswertung der drei Nahprofile und des Fernschusses von Bebeng nach Babadan. Die hinterlegte geologische Karte nach Purbawinata et al. (1996) verdeutlicht die Gliederung des Merapi in einen älteren Teil im Osten und den jungen Südwesten.

derartiges Projekt wäre zunächst der Bereich des Profils Kali Adem, um die unter anderem mit dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zu ergänzen. Schwer interpretierbare Teilergebnisse werden so vermieden. Erfahrungen aus Messungen dieser Art und deren Auswertung können schließlich für die Erkundung anderer Profile am Merapi oder auch anderer Vulkane genutzt werden.

Literaturverzeichnis

- Aki, K. und Chouet, B. (1975). Origin of coda waves: Source, attenuation, and scattering effects. *Journal of Geophysical Research*, **80**(23), 3322–3341.
- Alexander, D. (1993). *Natural Disasters*. University College London Press, London.
- Azizi, S. A. (1987). *Entwurf und Realisierung digitaler Filter — Einführung in die Nachrichtentechnik*. Oldenbourg, München, 3 edition.
- Bardintzeff, J. M. (1999). *Vulkanologie, Übersetzung der französischen Originalausgabe Vulkanologie, 2ème édition, 1998*. Enke Verlag, Stuttgart.
- Benhama, A., Cllet, C., und Dubesset, M. (1988). Study and applications of spatial directional filterings in three component recordings. *Geophysical Prospecting*, **36**, 591–613.
- Boudon, G., Camus, G., Gourgaud, A., und Lajoie, J. (1993). The 1984 nuée-ardente deposits of Merapi volcano, Central Java, Indonesia: stratigraphy, textural characteristics and transport mechanisms. *Bulletin of Volcanology*, **55**, 327–342.
- Buttkus, B. (1991). *Spektralanalyse und Filtertheorie in der angewandten Geophysik*. Springer Verlag, Berlin.
- Carmichael, R. S. (1982). *Handbook of Physical Properties of Rocks*, Band 2. CRC Press, Boca Raton, Florida.
- Červený, V., Molotkov, I. A., und Psenčík, I. (1977). *Ray method in seismology*. Univerzita Karlova, Praha.
- Cllet, C. und Dubesset (1988). Polarization analysis in three-component seismics. *Geophysical Transactions*, **34**, 101–119.
- Cohen, J. K. und Stockwell, J. J. W. (1998). *CWP/SU: Seismic Unix Release 32: a free package for seismic research and processing*. Center for Wave Phenomena, Colorado School of Mines.
Internet: <http://www.cwp.mines.edu/cwpcodes/index.html>.

- Francis, P. (1993). *Volcanoes, A Planetary Perspective*. Oxford University Press, Oxford.
- Gal'perin, E. I. (1984). *The Polarization Method of seismic Exploration, Übersetzung der russischen Originalausgabe Poliarizatsionny ĭ metod seĭsmicheskikh issledovaniĭ, Moskau, 1977*. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland.
- Gertisser, R. und Keller, J. (1998). The holocene activity and magmatic evolution of Merapi Volcano, Central Java: constraints from stratigraphic, chronologic and geochemical data. In *Decade-Volcanoes under Investigation*. Sonderband III/1998 der Mitteilungen der DGG.
- Gimlin, D. R. und Smith, J. W. (1980). A comparison of seismic trace summing techniques. *Geophysics*, **45**(6), 1017–1041.
- Kahmen, H. (1993). *Vermessungskunde*. W. de Gruyter Lehrbuch, Berlin, 18 edition.
- Kanasewich, E. R. (1981). *Time Sequence Analysis in Geophysics*. The University of Alberta Press.
- Kanasewich, E. R. (1990). *Seismic Noise Attenuation*, Band 7 von *Handbook of Geophysical Exploration*. Pergamon Press, Oxford.
- Kearey, P. und Brooks, M. (1991). *An Introduction to Geophysical Exploration*. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2 edition.
- Kernighan, B. W. und Ritchie, D. M. (1990). *Programmieren in C*. Carl Hanser, München, 2 edition. ANSI C.
- Lühr, B., Maercklin, N., Rabbel, W., und Wegler, U. (1998). Active Seismic Measurements at Merapi Volcano, Java, Indonesia. In *Decade-Volcanoes under Investigation*. Sonderband III/1998 der Mitteilungen der DGG.
- Meyer, J. H. (1988). *First Comparative Results of Integral and Instantaneous Polarization Attributes for Multicomponent Seismic Data*. Institut Français du Pétrole, F-92506 Rueil Malmaison Cedex.
- Meyer, J. H. (1989). *Darstellung und Verarbeitung vektorieller seismischer Wellenfelder am Beispiel von in-situ Untersuchungen von Kompressions- und Scherwellen in Holozän-Torfen*. Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kiel.
- Moritz, S. (1990). Refraktionsseismik auf dem BLUE NORMA-Profil (Norwegen): Polarisationsanalyse als Interpretationshilfe. Diplomarbeit, Institut für Geophysik, Universität Kiel.

- Naess, O. E. und Bruland, L. (1979). Stacking methods other than simple summation. In A. A. Fitch, editor, *Developments in Geophysical Exploration Methods*, Band 6. Applied Science Publications, London.
- Newhall, C. (1996). IAVCEI/International council of scientific unions' Decade Volcano projects – reducing volcanic disasters. Status Report, Januar 1996, U.S. Geological Survey, Seattle, Washington.
Internet: <http://geont1.lanl.gov/HEIKEN/one/decade.htm>.
- Newhall, C. G. und Self, S. (1982). The volcanic explosivity index: an estimate of explosive magnitude for historic volcanism. *Journal of Geophysical Research*, **7**, 1232–1238.
- Ohrnberger, M. und Scherbaum, F. (1999). Detektion und Klassifizierung seismischer Signale vulkanischen Ursprungs am Dekadenvulkan Merapi, Java, Indonesien. In *59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft*. Session VS.
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., und Flannery, B. P. (1996). *Numerical Recipes in C – The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge. Internet: <http://www.nr.com>.
- Purbawinata, M. A., Ratdomopurbo, A., Sinulingga, K., Sumarti, S., und Suharno, S. (1996). *Merapi Volcano, a guide book*. Direktorat Vulkanologi Indonesia (VSI), Jl. Diponegoro 57, Bandung 40122, Indonesien.
- Rabbel, W. (1987). *Seismische Erkundung oberflächennaher Störzonen: Strahlentheoretische Grundlagen und Feldbeispiele*. Dissertation, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Kiel.
- Ratdomopurbo, A. und Poupinet, G. (1995). Monitoring a temporal change of seismic velocity in a volcano: application to the 1992 eruption of Mt. Merapi (Indonesia). *Geophysical Research Letters*, **22**(7), 775–778.
- Riedel, C., Maercklin, N., Rabbel, W., Wegler, U., und Lühr, B.-G. (1999). Die seismische Untergrundstruktur des Vulkans Merapi (Java, Indonesien). In *59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft*. Session PVS.
- Roß, D. (1998). Polarisationsanalyse an Daten des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) im Mudurnu-Tal, Nord-West-Türkei. Diplomarbeit, Institut für Geophysik, Universität Kiel.
- Samson, J. C. (1973). Description of the polarisation states of vector processes: application to ULF electromagnetic fields. *Geophysical Journal*, **34**, 403–419.
- Schick, R. (1997). *Erdbeben und Vulkane*. C. H. Beck, München.

- Schön, J. H. (1996). *Physical Properties of Rocks (Fundamentals and Principles of Petrophysics)*, Band 18 von *Handbook of Geophysical Exploration*. Pergamon Press, Oxford.
- Schwarzkopf, L., Schmincke, H.-U., und Freundt, A. (1998). Eruptive mechanisms of Merapi Volcano during the 20th century with emphasis on structure and transport of the block-and-ash flow of 1994. In *Decade-Volcanoes under Investigation*. Sonderband III/1998 der Mitteilungen der DGG.
- Sheriff, R. E. und Geldart, L. P. (1985). *Exploration Seismology*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Siswamidjyo, S., Suryo, I., und Yokoyama, I. (1995). Magma eruption rates of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia during one century (1890–1992). *Bulletin of Volcanology*, **57**, 111–116.
- Stockwell, J. J. W. und Cohen, J. K. (1998). *The New SU User's Manual*. Center for Wave Phenomena, Colorado School of Mines, Golden, USA.
Internet: <http://www.cwp.mines.edu/cwpcodes/index.html>.
- Taner, M. T., Koehler, F., und Sheriff, R. E. (1979). Complex seismic trace analysis. *Geophysics*, **44**(6), 1041–1063.
- Tatham, R. H. und D., M. M. (1991). *Multicomponent Seismology in Petroleum Exploration*, Band 6 von *Investigations in Geophysics*. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, USA.
- Wassermann, J., Ohrnberger, M., Scherbaum, F., Gossler, J., und Zschau, J. (1998). Kontinuierliche Seismologische Netz- und Arraymessungen am Dekadenvulkan Merapi (Java, Indonesien) – ein Zwischenresümee. *Mitteilungen der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft*, **3**, 19–27.
- Wassermann, J., Budi Eka, N., Ohrnberger, M., und Gossler, J. (1999). Analyse der Seismizität vor, während und nach dem Ausbruchszyklus des Mt. Merapi (Indonesien) im Juli 1998. In *59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft*. Session VS.
- Wegler, U. und Lühr, B. G. (1997). Eine ungewöhnliche Quelle mit reproduzierbarem Signal zur Tomographie an Vulkanen. In *57. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft*. Session NG.
- Wegler, U., Lühr, B. G., Zschau, J., Riedel, C., Maercklin, N., und Rabbel, W. (1999a). Der Vulkan Merapi – Starke Streuung und ihre Auswirkung auf seismische Wellen. In *59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft*. Session VS.

- Wegler, U., C., R., Maercklin, N., Lühr, B. G., Rabbel, W., und Zschau, J. (1999b). Scattering and absorption of seismic waves at Merapi volcano. In *EUG 10, Strasbourg 28.3.99-1.4.99*.
- Yilmaz, O. (1987). *Seismic Data Processing*, Band 2 von *Investigations in Geophysics*. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, USA.
- Zschau, J. und Rabbel, W. (1997). Aktive Seismik Merapi. Tätigkeitsbericht April 1997 bis September 1997 zum Antrag Zs-4/16-1 und Ra-496/9-1 an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), GFZ Potsdam und CAU Kiel.
- Zschau, J. und Westerhaus, M., editors (1998). *Decade-Volcanoes under investigation – 1. Merapi-Galeras Workshop*. Sonderband III/1998 der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) zum ersten Merapi-Galeras Workshop, Potsdam, 25. Juni 1998.
- Zschau, J., Sukhyar, R., Purbawinata, M. A., Lühr, B., und Westerhaus, M. (1998). Project MERAPI - Interdisciplinary research at a high risk volcano. In *Decade-Volcanoes under Investigation*. Sonderband III/1998 der Mitteilungen der DGG.

Anhang A

Technisches

Dieser Teil des Anhangs listet einige Details der Meßkampagnen des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) auf und nennt die zur Datenakquisition und Datenbearbeitung verwendeten Geräte und Programme. Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit dem Compilieren und der Anwendung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Programme zur Bearbeitung von Dreikomponenten-Daten.

A.1 Daten zum ASE

Tabelle A.1 faßt alle während des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) geschossenen Anordnungen von Quellen und Profilen zusammen (*Surveys*). Eine Übersichtskarte dazu ist auf Seite 13 abgedruckt. Die Spalte **Schüsse** enthält die Anzahl der erfolgreich aufgezeichneten und für die Datenbearbeitung konvertierbaren Einzelschüsse und die Spalte **Stationen** die Bezeichnungen der untersten und der obersten datenliefernden Station.

Zur besseren Orientierung sind in Tabelle A.2 die Offsets der eingehender untersuchten Stationen zusammen mit einer laufenden Nummer wiedergegeben, die den Stationsnummern der Abbildungen in dieser Arbeit entspricht. Die angegebenen Offsets sind als dreidimensionale Entfernungen zwischen Quelle und Empfängern zu verstehen.

A.2 Instrumente und Programme

Die folgenden Instrumente und Programme sind für die Aufnahme und Bearbeitung der Daten des ASE zum Einsatz gekommen.

Survey	Quelle	Profil	Schüsse	Stationen	Datum	Bemerkung	
001	Batur	Kali Adem	57	1–14	24.06.1997	wenig Wasser	
002	Bebeng	Babadan	98	1–25	03.07.1997		
003	BEB	Bebeng	Kali Adem	82	1–29	07.07.1997	
101	BAB	Trono	Babadan	12	1–30	18.06.1998	Abbruch: Airgun blies ab.
102	Batur	Babadan	79	6–14	23.06.1998	Abbruch: Becken leck	
103	Trono	Babadan	3	10–24	30.06.1998	Testschüsse	
104	Bebeng	Babadan	31	10–24	30.06.1998	Funkverbindung schlecht	
105	Batur	Babadan	66	10–24	30.06.1998	Funkverbindung schlecht	
106	BAB	Trono	Babadan	3	10–24	02.07.1999	Testschüsse
107	BAB	Trono	Babadan	34	10–24	02.07.1998	
108	BIB	Batur	Pedut/Bibi	61	6–19	07.07.1998	
109	Trono	Pedut/Bibi	69	6–19	07.07.1998		
110	Bebeng	Pedut/Bibi	6	4–14	14.07.1998	Datenkabel ging verloren	
111	SEL	Batur	Selo	40	12–36	17.07.1998	handgetriggert

Tabelle A.1: Seismische Surveys des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) am Merapi in den Jahren 1997 und 1998.

Die DGPS-Messungen erfolgen mit Empfängern und Bearbeitungsprogrammen von Trimble Navigations Ltd. Die Referenzstation ist mit einem Trimble 4000 SSL mit geodätischer Antenne ausgerüstet und ein zweiter ist teilweise auf den Profilen zum Einsatz gekommen. Die übrigen GPS-Punkte sind mit einem Trimble GeoExplorer Handempfänger vermessen worden und das verwendete Tachymeter ist ein Geodimeter 550 mit 2 Reflektoren. Ausgewertet werden die Daten mittels einer Tabellenkalkulation nach dem in Anhang B beschriebenen Verfahren.

Einzelheiten zu den seismischen Quellen und der Aufnahmegeometrie beschreibt Kapitel 3. Bei den Messungen der Jahre 1997 und 1998 sind nur Dreikomponentenseismometer vom Typ MARK L4C-3D mit einer Eigenfrequenz von 1 Hz zum Einsatz gekommen. Die Kabeltelemetrie ist mit der 96-kanaligen SUMMIT-Apparatur der Firma DMT, Bochum, gesteuert worden. RefTek-Akquisitionssysteme der Firma Refraction Technologies, Kanada, haben die Daten an den Einzelstationen aufgezeichnet. Das Aufzeichnungsformat der SUMMIT ist SEG-2, die RefTek verwendet ein eigenes Format.

Nach Umwandlung der Daten in das Format SEG-Y erfolgt das Prozessing der einzelnen Komponenten für diese Arbeit mit dem einschließlich des C-Quellcodes frei verfügbaren Programmpaket *Seismic Unix* (SU) des Center for Wave Phenomena (CWP) der Colorado School of Mines (Cohen und Stockwell, 1998). Für das in 4.5 beschriebene FK-Filterverfahren mußte das Modul `sugain` modifiziert (`surms`) und für das Verhältnis H/Z (Kapitel 6.2) eine eigene Erweiterung geschrieben werden (`suhzrat`).

Ebenfalls als Erweiterung von SU sind die beiden Programme `supolar` und `supofilt` zur Polarisationsanalyse und -filterung entwickelt worden. Der von `supolar` verwendete Jacobi-Algorithmus zur Bestimmung der Eigenwerte der Kovarianzmatrix (Ka-

Nr.	Bebeng–Kali Adem	Bebeng–Babadan	Trono–Babadan	Batur–Pedut/Bibi	Nr.
1	51	7969	830	325	1
2	162	7927	925	361	2
3	260	7894	1015	422	3
4	370	7849	1122	496	4
5	470	7786	1213	624	5
6	509	7760	1311	735	6
7	604	7666	1408	853	7
8	717	7604	1528	991	8
9	810	7544	1644	1095	9
10	899	7513	1740	1184	10
11	1010	7479	1889	1273	11
12	1127	7395	1960	1371	12
13	1228	7402	2060	1482	13
14	1309	7340	2179	1580	14
15	1393	7296	2268		15
16	1565	7205	2354		16
17	1637	7050	2428		17
18	1745	6917	2518		18
19	1877	6818	2611		19
20	1981	6732	2713		20
21	2079	6660	2849		21
22	2175	6559	2957		22
23	2291	6489	3066		23
24	2416	6359	3197		24
25	2505	6293	3311		25
26	2618		3397		26
27	2709		3537		27
28	2735		3648		28
29	2955		3747		29
30			3825		30

Tabelle A.2: Stationsnummern und zugehörige Offsets der in dieser Arbeit beschriebenen Profile in Metern.

pitel 5.2.1) ist mit Hilfe der *Numerical Recipes in C* implementiert worden (Press *et al.*, 1996). Hinweise zur Benutzung dieser Programme folgen im nächsten Abschnitt.

Die Hodogramme (Abbildung 6.6) erzeugt das von Stefan Wende [1994–97] entwickelte, interaktive Analyseprogramm **SWAN**. Auch dieses Programm verwendet teilweise Routinen aus **SU**.

Strahlentheoretische Modellierungen der Laufzeitkurven erfolgen mit dem von Rabbel (1987) entwickelten Programmpaket **ray200**, welches auch die Berechnung synthetischer Seismogramme ermöglicht (**raysyn**).

Schließlich ist der vorliegende Text mit dem Satzsystem $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ formatiert worden.

A.3 Programme für Dreikomponenten-Daten

Die für die Analyse und Filterung der Dreikomponenten-Daten notwendigen Programme **supolar**, **supofilt** und **suhzrat** sind als Module für das Programmpaket *Seismic Unix* (**SU**) der Colorado School of Mines geschrieben worden (Cohen und Stockwell, 1998). Zum Compilieren von Programmen für dieses Paket wird ein ANSI-C Compiler wie beispielsweise der frei verfügbare **gcc** benötigt. Die Optionen, die anzugeben sind, damit die Bibliotheksfunktionen von **SU** mit eingebunden werden, sind im allgemeinen für alle **SU**-Programme dieselben und werden hier am Beispiel von **supolar** gezeigt:

```
gcc supolar.c -I${CWPROOT}/include \  
-L${CWPROOT}/lib -lsu -lpar -lcwp -lm -osupolar
```

Die C-Quelldateien befinden sich auf der beigefügten CD-ROM (siehe Anhang C). Die Umgebungsvariable **\$CWPROOT** enthält den Pfad zu dem Verzeichnis, in dem **SU** installiert ist.

Die Benutzung der Programme folgt den Standards des **SU**-Paketes. Sie lesen und schreiben seismische Daten im **SU**-Format, das dem Format **SEG-Y** ohne den Dateiheder entspricht (Stockwell und Cohen, 1998). Der Aufruf des Programmnamens ohne weitere Parameter zeigt eine kurze Dokumentation des Programms mit allen möglichen Optionen und deren Voreinstellungen. Der folgende Teil beschäftigt sich mit der notwendigen Sortierung der Daten für die Arbeit mit diesen Programmen, vor allem mit **supolar** zur Polarisationsanalyse von Dreikomponenten-Daten und **supofilt** zu deren Polarisationsfilterung. Zum Abschluß folgt ein Anwendungsbeispiel.

Sämtliche von **supolar** berechneten Parameter sind in Kapitel 5.2 definiert, und **supofilt** ist die Implementation des in Kapitel 5.3 beschriebenen Filters. Beide

Programme interpretieren jeweils drei aufeinanderfolgende Spuren als die drei Komponenten einer seismischen Station, wobei zur korrekten Ausgabe der Winkelparameter die jeweils erste Spur die Vertikalkomponente enthalten muß. Die Daten des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) liegen bereits in dieser Stationsortierung vor. Andere Daten, die nach Komponenten getrennt in drei Dateien vorliegen, können folgendermaßen mit SU in einem Shell-Script (**bash**) zur Eingabe vorbereitet werden:

```
>data3c.temp

# Sortierschleife, "nstat" ist die Anzahl der Stationen:
count=1
while [ $count -le $nstat ]
do
    suwind <comp1.su key=tracl min=$count max=$count >>data3c.temp
    suwind <comp2.su key=tracl min=$count max=$count >>data3c.temp
    suwind <comp3.su key=tracl min=$count max=$count >>data3c.temp
    let count=count+1
done

# Setze neue Spurnummer "tracf":
sushw <data3c.temp >data3c.su key=tracf a=1 b=1
rm data3c.temp

# Polarisationsanalyse, etc.:
supolar <data3c.su ...
```

Die Zerlegung der mit `supofilt` gefilterten Daten in einzelne Komponenten läßt sich anschließend so durchführen:

```
# Polarisationsfilter:
supofilt <data3c.su >pofi3c.su ...

# Trennung der Komponenten:
suwind <pofi3c.su >pofi1.su key=tracf s=1 j=3
suwind <pofi3c.su >pofi2.su key=tracf s=2 j=3
suwind <pofi3c.su >pofi3.su key=tracf s=3 j=3
```

Die Anwendung beider Programme ist bereits in den obigen Script-Fragmenten zur Sortierung enthalten. Die drei Punkte (...) stehen dort für optional anzugebene Parameter, die in Tabelle A.3 mit ihren Voreinstellungen zusammengefaßt sind. `supolar` schreibt jeden berechneten Parameter in eine eigene Datei mit einem einheitlichen Basisnamen und einer Dateiendung, die den Parameter identifiziert. Deren Darstellung am Bildschirm oder in PostScript erfolgt am einfachsten mit den

entsprechenden SU-Programmen in einem Shell-Script. Das folgende Anwendungsbeispiel berechnet aus einem stationsortierten Datensatz `data3c.su` Richtungsfunktionen für den Polarisationsfilter (Kapitel 5.3), die Rektilinearität nach Gleichung 5.10 mit $Q = 0.5$ und den Absolutbetrag des Winkels Θ in Grad. Als Korrelationsfensterlänge wird der voreingestellte Wert von 100 ms gewählt. Ebenso gezeigt werden Möglichkeiten der graphische Ausgabe und die Anwendung des Filters.

```
#!/bin/bash

# Der Polarisationsanalyse kann ein Bandpass vorangestellt werden.
# subfilt ...

# Polarisationsanalyse:
# Voreinstellungen: "rl=1 dir=1 file=polar wl=0.1"
supolar <data3c.su theta=1 rlq=0.5

# Betrag von "theta", Umrechnung in Grad, Ausgabe in PS-Datei:
suop <polar.theta |
sugain scale=57.3 |
supsimage d2s=0.2 legend=1 bclip=90 wclip=10 \
    title="Theta in Grad" label1=" Zeit [s]" >theta.ps

# Farbige Bildschirmausgabe von "rl":
suximage <polar.rl bclip=1.0 wclip=0.2 legend=1 cmap=hsv2 \
    label1=" Zeit [s]" title="RL mit Q=0.5" &

# Polarisationsfilter:
# Voreinstellungen: "dfile=polar.dir wfile=polar.rl dpow=1 wpow=1"
supofilt <data3c.su >pofi3c.su dpow=2
```

supolar – Polarisationsanalyse		
Parameter/Voreinstellung	Bedeutung	Formel
wl=0.1	Korrelationsfensterlänge in Sekunden	
dt=(Header-Information)	Abtastintervall in Sekunden	
file=polar	Basisname der Ausgabedatei(en)	
rl=1	1 = Rektilinearität (Kanasewich)	5.10
	2 = Rektilinearität	5.11
rlq=1.0	Kontrastfaktor Q	5.10, 5.11
dir=1	1 = Polarisationsrichtung (3 Komponenten)	
theta=0	1 = Winkel Θ in rad	5.5
phi=0	1 = Winkel Φ in rad	5.6
tau=0	1 = Polarisationsparameter τ	5.12
ellip=0	1 = Elliptizitäten (3 Dateien)	5.7
f1=0	1 = Ebenheitskoeffizient	5.14
l1=0	1 = Linearitätskoeffizient	5.13
amp=0	1 = Amplitudenparameter	5.15, 5.16, 5.17
all=0	1 = Setze alle obigen Parameter auf 1	
	2 = Setze rl=2 und die anderen Parameter auf 1	
verbose=0	1 = Zeige zusätzliche Informationen	
supofilt – Polarisationsfilter		
Parameter/Voreinstellung	Bedeutung	Formel
dfile=polar.dir	Datei mit der Polarisationsrichtung (s.o.)	
wfile=polar.rl	Datei mit der Gewichtsfunktion	5.18
dt=(Header-Information)	Abtastintervall in Sekunden	
smooth=1	1 = Glätte Filteroperatoren	5.20
sl=0.05	Länge des Glättungsfensters in Sekunden	5.20
wpow=1.0	Exponent J der Gewichtsfunktion	5.18
dpow=1.0	Exponent K der Richtungsfunktionen	5.19
verbose=0	1 = Zeige zusätzliche Informationen	
suhzrat – Verhältnis H/Z		
Parameter/Voreinstellung	Bedeutung	Formel
wl=0.1	Länge des Zeitfensters in Sekunden	6.1
dt=(Header-Information)	Abtastintervall in Sekunden	
mpow=1.0	Exponent der Summanden (2.0 ergibt RMS-Wert)	

Tabelle A.3: Optionale Parameter und Voreinstellungen der Programme zur Analyse von Dreikomponenten-Daten. Die auf 0 gesetzten Parameter werden nicht berechnet.

Anhang B

Geodäsie

Dieses Kapitel beschreibt die grundsätzliche Methode der Koordinatenbestimmung für die Seismometerlokationen des ASE mit Tachymeter und differentiellem GPS (DGPS). Einzelstationen und Quellen sind teilweise abweichend davon direkt mit DGPS eingemessen worden.

Jedes Profil ist mit einem Tachymeter als Polygonzug vermessen. Jeweils etwa alle 100 m Horizontaldistanz ist ein Standpunkt für ein Seismometer markiert. Normalerweise wird jede Horizontal- und Vertikaldifferenz zweimal gemessen, bei einer Vorwärts- und einer Rückwärtspeilung. Kann von einem Punkt mehr als ein folgender eingesehen werden, wird allerdings die Rückwärtsmessung nur für die größte Entfernung durchgeführt.

An jedem Punkt sind die folgenden fünf Größen zu bestimmen: der horizontale Azimutwinkel α vom vorangehenden Punkt zum nächsten, die Horizontalentfernung d , der Höhenunterschied dH , sowie Instrumentenhöhe IH und Reflektorhöhe SH . Der wahre Höhenunterschied h ergibt sich damit aus

$$h = dH + IH - SH \quad . \quad (\text{B.1})$$

Für die weiteren Berechnungen werden für h und d die Mittelwerte \bar{h} und \bar{d} aus Vor- und Rückmessung verwendet. Die bei einem Polygonzug zuerst vermessene Strecke definiert ein lokales, rechtshändiges Koordinatensystem mit den Startkoordinaten (ξ_0, η_0, ζ_0) . Der orientierte Winkel β ist der Winkel eines betrachteten Polygonastes relativ zur Basislinie und errechnet sich aus

$$\beta_n = \beta_{n-1} + \alpha_n + 180^\circ \quad . \quad (\text{B.2})$$

Das Koordinatensystem ist hier so gewählt, daß $\beta_0 = 0$ ist. Damit läßt sich der Polygonzug Punkt für Punkt durchrechnen:

$$\begin{aligned}\xi_n &= x_{n-1} + \bar{d}_n \sin(\beta_n) \\ \eta_n &= y_{n-1} + \bar{d}_n \cos(\beta_n)\end{aligned}\tag{B.3}$$

Die lokale Höhe ζ eines Punktes ist die Summe der Höhendifferenzen \bar{h} aller vorangehenden Punkte.

An mindestens zwei Punkten eines Polygonzuges werden die absoluten Koordinaten mit differentielltem GPS (DGPS) gemessen. In diesem Fall befindet sich die Referenzstation beim BPPTK in Yogyakarta, etwa 23 bis 33 km von den Profilpunkten entfernt. Die absoluten Koordinaten liegen im *Universal Transverse Mercator Grid* (UTM) im System WGS-84 vor. Das UTM ist ein weltweites System mit Koordinaten in Metern, ähnlich dem in Deutschland bekannten Gauß-Krüger-System. Eine horizontale Verschiebung setzt für Experimente am Merapi die Koordinaten der Basisstation am BPPTK auf (0,0,0).

Die absoluten Horizontalkoordinaten (x, y) der Polygonpunkte zwischen zwei DGPS-Punkten A und E werden mit Hilfe der sogenannten Ähnlichkeitstransformation bestimmt (siehe Kahmen, 1993). Diese beinhaltet einen Rotationswinkel ϕ und ein Korrekturfaktor q für die mit dem Tachymeter gemessenen Strecken:

$$\begin{aligned}x_n &= x_A + a(\xi_n - \xi_A) - o(\eta_n - \eta_A) \\ y_n &= y_A + o(\xi_n - \xi_A) + a(\eta_n - \eta_A)\end{aligned}\tag{B.4}$$

mit

$$\begin{aligned}a &= q \cos(\phi) \\ o &= q \sin(\phi) \\ q &= \frac{\sqrt{(x_E - x_A)^2 + (y_E - y_A)^2}}{\sqrt{(\xi_E - \xi_A)^2 + (\eta_E - \eta_A)^2}} \\ \phi &= \arccos \frac{x_E - x_A}{\sqrt{(x_E - x_A)^2 + (y_E - y_A)^2}} - \arccos \frac{\xi_E - \xi_A}{\sqrt{(\xi_E - \xi_A)^2 + (\eta_E - \eta_A)^2}}\end{aligned}$$

Liegen einige Polygonpunkte nicht zwischen zwei DGPS-Punkten, wird nur der Rotationswinkel ϕ ohne den Korrekturfaktor angewandt. Die tachymetrisch bestimmte Höhendifferenz zwischen den DGPS-Punkten wird ebenfalls mittels der absoluten DGPS-Koordinaten korrigiert.

Die hier beschriebene Anwendung der Ähnlichkeitstransformation setzt voraus, daß die Genauigkeit der mit DGPS bestimmten Koordinaten die angestrebte Genauigkeit der Seismometerlokationen erreicht.

Anhang C

CD-ROM

Dieser Arbeit ist eine CD-ROM beigelegt, die unter anderem die gestapelten Daten des Aktiven Seismischen Experiments (ASE) am Merapi, die Quelldateien der in C geschriebenen Programme zur Bearbeitung der Dreikomponenten-Daten und zahlreiche ergänzende Abbildungen enthält.¹ Eine Übersicht der Verzeichnisstruktur dieser CD-ROM zeigt Tabelle C.1, und der Inhalt der einzelnen Verzeichnisse wird in den folgenden Abschnitten erläutert. Die genauen Dateinamen sind der in jedem Verzeichnis oberster Ebene vorhandenen Datei namens `inhalt.txt` zu entnehmen.

Die gesamte Arbeit in der vorliegenden Form befindet sich in den Formaten PostScript, PDF (Acrobat *portable document format*) und HTML im Verzeichnis `diplom`. Die `TEX`-Dateien, PostScript-Bilder und die verwendete Literaturdatenbank sind schließlich im Unterverzeichnis `diplom/texsrc` gesammelt.

C.1 Daten

Die gestapelten, aber sonst unbearbeiteten Daten des ASE sind im Verzeichnis `data` archiviert. Das gewählte Stapelverfahren ist ein *diversity stack* mit Fensterlängen von 64 ms (Surveys 001–101) und 256 ms (Surveys 102–111). Die Koordinaten der Quellen und Empfänger sind in den Spurheadern enthalten, die Tabelle C.2 zusammenfaßt. Weitere Angaben zu den einzelnen Surveys stehen in Tabelle A.1 und zusammen mit Informationen zur Geodäsie im Unterverzeichnis `data/geodesy` auf der CD-ROM.

Um die Weiterverarbeitung der Daten zu erleichtern, liegen sie jeweils in SEG-Y und im Format für das Programmpaket *Seismic Unix* (SU) der Colorado School

¹Das Format der CD-ROM ist `iso9660` und sämtliche Dateinamen erfüllen die "8.3"-Konvention, so daß sie unter den meisten derzeit gängigen und auch veralteten Systemen gelesen werden kann.

Verzeichnis	Inhalt
anhang	Seismogramme, Spektren und Polarisationsparameter verschiedener Profile und Komponenten in PostScript
data/geodesy	Koordinaten und Informationen zur Geodäsie
data/model	Laufzeiten und strahlentheoretisches Untergrundmodell
data/segy	seismische Daten im Format SEG-Y
data/su	seismische Daten im Format für SU
diplom	PostScript- und PDF-Datei dieser Arbeit
diplom/html	HTML-Version der Diplomarbeit
diplom/texsrc	Quelldateien der Arbeit (*.tex, *.ps und *.bib)
foto	Bildersammlung der verwendeten Geräte und der Landschaftsformen am Merapi
prog/bin	unter Linux und Unix ausführbare Programme
prog/cwpsu	Programmpaket Seismic Unix (SU), Version 33 mit vollständiger Dokumentation
prog/scripte	Shell-Scripte zur Bearbeitung und Darstellung der Daten
prog/scripte/bilder	Shell-Scripte zur Erstellung der Abbildungen dieser Arbeit
prog/src	C-Quelldateien der für diese Arbeit entwickelten Programme
prog/swan	Programm SWAN zur Analyse von Dreikomponenten-Daten

Tabelle C.1: Verzeichnisstruktur der dieser Arbeit beigefügten CD-ROM

SEG-Y Schlüsselwort	Bedeutung
dt	Abtast-Intervall in Mikrosekunden
ns	Anzahl der Werte pro Spur
delrt	Triggerverzögerung
tracf	Spurnummer
tracl	Stationsnummer (Geodäsie)
tracr	Komponenten-Nummer: 1=Z, 2=N und 3=E (nur bei Daten im SU-Format)
sx	Ostkoordinate der Quelle in Metern vom MVO/BPPTK in Yogyakarta
sy	Nordkoordinate der Quelle
gx	Ostkoordinate der Station
gy	Nordkoordinate der Station
offset	3D-Entfernung zwischen Quelle und Empfänger in Metern (slope distance).

Tabelle C.2: Bedeutung der wichtigsten SEG-Y Schlüsselworte für die gestapelten Daten des ASE

of Mines (Cohen und Stockwell, 1998) vor. Die Binärdateien sind für *big endian* Rechner² erstellt, können aber beispielsweise mit dem SU-Programm `suswapbytes` für *little endian* Maschinen konvertiert werden (siehe z. B. Stockwell und Cohen, 1998).

C.2 Programme und Scripte

Das Verzeichnis `prog` nimmt alle im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Programme, das gesamte Programmpaket *Seismic Unix* (SU) mit der Dokumentation von Stockwell und Cohen (1998), Shell-Scripte und das Programm `SWAN` von Stefan Wende auf.

Die Programme sind in der Programmiersprache C geschrieben und liegen mit Ausnahme von `SWAN` im Quellcode vor. Von den Eigenentwicklungen `supolar`, `supofilt`, `suhzrat` und `surms` sind zusätzlich ausführbare Versionen für verschiedene Prozessorarten vorhanden. Dokumentiert sind die Programme in Anhang A.3 und auf der CD-ROM in `prog/inhalt.txt`.

Die Scripte im Verzeichnis `prog/scripte` verwenden die Shell `bash` und das Programmpaket SU zur Bearbeitung und Darstellung der Daten des ASE. Werden zusätzlich die oben genannten Programme benötigt, ist dies im Script durch einen Kommentar gekennzeichnet. Im Unterverzeichnis `prog/scripte/bilder` befinden sich diejenigen Scripte, die die Abbildungen seismischer Daten der vorliegenden Diplomarbeit erzeugen. Jedes dieser Scripte geht dabei von einem gestapelten Rohdatensatz einer oder dreier Komponenten aus und dokumentiert damit den gesamten Processing-Fluß.

C.3 Abbildungen

Die Daten der drei Nahprofile Kali Adem, Babadan und Pedut/Bibi, sowie die der Fernprofile von Bebeng nach Babadan und von Batur nach Babadan sind nach einem einheitlichen Schema bearbeitet und die Ergebnisse als PostScript-Dateien im Verzeichnis `anhang` abgelegt worden. Neben Seismogramm-Montagen der bandpaß-, FK- oder polarisationsgefilterten Daten aller drei Komponenten befinden sich dort Darstellungen der Amplitudenspektren, FK-Spektren, Enveloppen und der Polarisationsrichtung und Polarisationsgüte.

Das Verzeichnis `foto` bildet eine Sammlung von Fotos der verwendeten Meßgeräte und der am Merapi anzutreffenden Landschaftsformen.

²Das *big endian* Format ist auch als *high byte IEEE* und *little endian* als *low byte IEEE* bekannt. Beispiele für *big endian* Maschinen sind IBM RS6000, SUN Sparc, NeXT und PowerPC. Intel-compatible PC's und DEC sind *little endian*.

Danksagung

Allen, die direkt oder indirekt zur Anfertigung dieser Arbeit mit beigetragen haben, möchte ich hier ganz herzlich danken.

Zuerst ist die gesamte Arbeitsgruppe des Aktiven Seismischen Experiments am Merapi zu nennen, nämlich Birger Lühr und Ulrich Wegler vom GFZ Potsdam und besonders Carsten Riedel aus Kiel, mit dem ich viele Aspekte der Datenbearbeitung und anderes durchdiskutieren konnte.

Während der Feldmessungen am Merapi unterstützten uns die Studenten der Gadjadja Mada Universität Yogyakarta, Agus, Budi, Ikshan, Purbo und Safi mit nahezu unermüdlichem Einsatz.

Herrn Prof. Rabbel gebührt mein Dank als Betreuer der Arbeit und Thomas Bohlen für die Durchsicht des fertigen Manuskripts. Bei der Einarbeitung in die notwendige Hard- und Software waren die übrigen Mitglieder der Seismik- und anderer Arbeitsgruppen immer wieder hilfsbereit zur Stelle. Der nötige Schubs, um endlich das leere Editorfenster mit Inhalt zu füllen, kam von Filiz Bilgili und Paul Ruf.

Indirekt, aber oft nicht weniger wichtig, trugen auch meine Freundinnen und Freunde und die Familie zur Fertigstellung der Arbeit bei.

Terima kasih . . .

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer, als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt übernommenen Gedanken sind kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt oder veröffentlicht.

Kiel, September 1999